

universidad
de león

1-4-2023

Tutorial PICO Portal

PICO Portal

Francisco Jesús Rodríguez Sedano
GRUPO DE INVESTIGACION EN ROBÓTICA
UNIVERSIDAD DE LEON

Índice

Primeros pasos con el Portal PICO	3
Cree e inicie su primer proyecto	3
Cargar artículos	3
Personalizar el flujo de trabajo del proyecto	4
Invitar a miembros del equipo	4
Añadir palabras clave y etiquetas	4
Cribar artículos	5
Primeros pasos como revisor o evaluador	5
Panel del proyecto	10
Mis artículos	11
Duplicados	11
Cribado	11
Crear un proyecto en el Portal PICO	12
Borrar un proyecto	13
Configurar el proyecto	14
Gestión de flujos de trabajo	14
Single Review	14
Revisión doble	15
Revisión doble con revisor principal	17
Revisión personalizada	18
Revisión personalizada con revisor principal	18
Cambiar las preferencias del proyecto	18
Configuración del proyecto	19
Preferencias del evaluador	20
Preferencias del revisor	21
Gestión de los motivos de exclusión	22
Definir criterio	27
Cargar citas en el Portal PICO	27
Ver y fusionar duplicados	30
Archivos de proyecto	31
Añadir nuevas palabras clave	33
Ver el panel Mis artículos	40
Elementos de la página de cribado	41
Añadir información complementaria	43
Revisión de resúmenes	46

Configurar los ajustes de extracción de datos	50
Carga rápida de PDF	58
Invitar a un bibliotecario	59
Ver todos los artículos.....	63
Ver PRISMA	65
Descargar datos.....	66

Primeros pasos con el Portal PICO

PICO Portal es una nueva herramienta basada en la web para el cribado de citas que facilita las revisiones sistemáticas. Combina una moderna interfaz de usuario, fácil colaboración y distribución del trabajo entre los miembros del equipo, y tecnología de vanguardia para ahorrarle tiempo y recursos.

Puede importar los resultados de la búsqueda directamente desde todas las bases de datos biomédicas más populares. Un sofisticado motor de duplicación identifica rápidamente los duplicados. Las palabras clave que elija se resaltan mediante el Procesamiento del Lenguaje Natural para ayudarle a tomar decisiones de cribado más rápidamente. PICO Portal aprende de sus decisiones de selección y prioriza las referencias para que usted vea primero los artículos más relevantes.

Cree e inicie su primer proyecto

La primera vez que inicie sesión en el Portal PICO, se le pedirá que inicie o se una a un proyecto. Empezar un proyecto es sencillo. Elija entre revisiones simples o dobles, invite a miembros del equipo, cargue los resultados de su búsqueda y añada palabras clave y etiquetas. También puede pasar directamente a cargar las referencias y editar la configuración del proyecto más tarde.

Si te invitan a unirse a un proyecto existente, puedes actualizar tu perfil y pasar a la pantalla.

Cargar artículos

El Portal PICO soporta la carga directa desde las bases de datos biomédicas más populares y en múltiples formatos de archivo (ej. ris, xml, etc.). Puede arrastrar y soltar el archivo directamente en la sección "Subir archivo", o seleccionar su archivo manualmente. Le recomendamos que cargue los archivos XML para que la carga sea más rápida. Una vez subidos todos sus artículos al proyecto, el sistema encuentra y elimina los duplicados automáticamente.

The screenshot displays the PICO Portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'PICO PORTAL' and 'Projects' on the left, and '[Fullscreen]', 'Contact Us', and 'Logout' on the right. Below this is a secondary navigation bar with 'Dashboard', 'Settings', 'Screening', 'Reports', 'Downloads', and 'Export Dashboard'. The main content area is divided into two columns. The left column features a blue box for downloading a template and a green box for uploading files, which includes a dashed box for dropping files and an 'Upload' button. The right column shows a 'Project Description' section with a paragraph of text and a 'Supported File Formats & Sample Search Results' section with a list of file formats and their corresponding download links.

Optional: Download Excel file (PICO Portal template) for manual entry [Download Template](#)

Upload File

[Upload Articles](#) [?](#)

Click here or Drop your file here to upload it.

[Upload](#)

Project Description

Our research aim was to determine the efficacy and harms of antithrombotic drugs in treating symptoms of the novel coronavirus, COVID-19, in adults (18+). Key Question 1: In adults (18+) with COVID-19, what are the comparative benefits and harms of antithrombotic drugs? Key Question 2: Do the comparative benefits of antithrombotic drugs vary by patient characteristics (age, sex, race, SES), drug characteristics (type, dose or duration, timing), or COVID-19 characteristics (severity)? Key Question 3: Do the comparative harms of antithrombotic drugs vary by patient characteristics (age, sex, race, SES), drug characteristics (type, dose or duration, timing), or COVID-19 characteristics (severity)?

Supported File Formats & Sample Search Results

- CINAHL database (CSV file)
- CLINICALTRIALS in XML
- COCHRANE database (BIBTEX file) [download](#)
- COCHRANE database (RIS file)
- CORD-19 dataset (CSV format)
- CORD-19 RIS files in ZIP format
- ENDNOTE database (ENW file)
- ENDNOTE database (XML file)
- GENERIC database (RIS file)
- OVID database (RIS file)
- PICO Portal database (CSV file)
- PICO Portal database (Excel file)
- PUBMED database (CSV file)
- PUBMED database (NBIB file)
- PUBMED database (RIS file) [download](#)
- PUBMED list of PMID (TEXT file) [download](#)

Personalizar el flujo de trabajo del proyecto

En la pestaña "Preferencias", puede elegir cuántas veces se revisa cada artículo (revisión única, revisión doble o personalizar según las necesidades de su proyecto).

The screenshot shows the 'Settings' page with three workflow sections: 'Abstract Screening Workflow', 'Full Text Screening Workflow', and 'Data Extraction Screening Workflow'. Each section has radio buttons for 'Single Review', 'Dual Review', and 'Custom Review', along with a dropdown menu for 'Custom Review' set to '3'. To the right, the 'Exclude Reasons' section includes a text input for adding reasons and a table of existing reasons.

Name	Description	Display Order	Enabled	Actions
No intervention		1	Yes	
Population	Population	101	Yes	
Intervention	Intervention	102	Yes	

Invitar a miembros del equipo

Invita a miembros de tu equipo a tu proyecto y asígnales roles. Los roles le permiten controlar quién puede editar la configuración del proyecto, las referencias de pantalla, o simplemente ver el progreso de su proyecto. Una vez aceptada la invitación por correo electrónico, el miembro invitado puede empezar.

The screenshot shows the 'Invite Members' section with a text input for email and an 'Add' button. An arrow points to the 'Assign project role and invite' section, which features a table with columns for 'Email', 'Reviewer', 'Judicator', 'Assistant', 'Viewer', and 'Action'. Below the table is a message 'Invited Members will be displayed here.' and an 'Invite' button. At the bottom, there is an 'Available Contacts' section with a search bar and a table of contact details.

Añadir palabras clave y etiquetas

Le recomendamos encarecidamente que utilice palabras clave en su proyecto. Las palabras clave aceleran la selección de citas al resaltar los criterios de inclusión o exclusión relevantes. Las palabras clave también priorizan las referencias en función de su relevancia, por lo que verá primero las referencias con más probabilidades de ser incluidas.

Puede añadir y editar palabras clave para "incluirlas" o "excluirlas", clasificarlas por elementos PICO o hacer que el resaltado tenga un aspecto más fuerte para añadir más énfasis. (Consejo: Cuando añada manualmente una palabra clave, ésta se clasifica por defecto como "Otros". Puede cambiarla a P,I,C u O en el panel del proyecto).

Cribar artículos

La página Screening muestra el título y los resúmenes de los artículos importados. Las palabras clave PICO aparecen resaltadas, lo que le proporciona una visión rápida y le ayuda a determinar si incluir los artículos para una revisión a texto completo o excluirlos. Cuando está disponible, el Portal PICO encuentra un DOI que le lleva directamente a la publicación en línea.

Las etiquetas permiten etiquetar las citas (por ejemplo, "ensayo aleatorizado", "protocolo" o "estudio de métodos mixtos") y agrupar las etiquetas (por ejemplo, "diseño del estudio"). También ayuda a gestionar e identificar rápidamente las citas relevantes en su proyecto y a exportar las citas etiquetadas a Excel.

The screenshot displays the PICO Portal interface for a specific study article. The main content area shows the title and abstract of the study: "Enoxaparin for primary thromboprophylaxis in ambulatory patients with coronavirus disease-2019 (the OVID study): a structured summary of a study protocol for a randomized controlled trial." Below the abstract, there are sections for "OBJECTIVES", "DESIGN", and "PARTICIPANTS". To the right of the article, there is a "Full-Text Review" section with reviewer information (Reviewer 1: Mary Poppins, Final Consensus: Mary Poppins) and an "Article Analysis" section showing "Types Clinical Trial Protocol". At the bottom right, there is a "Tags" section with a search bar and a list of tags, including "Funding: Government" which is checked. The interface also includes navigation buttons like "Previous", "Next", and "Auto Advance", and a "Supplemental links and PDFs" section at the bottom.

Los paneles adicionales proporcionan información para ayudar a la toma de decisiones, como los términos MeSH e índice, la fuente del artículo, las decisiones de selección de otros miembros del equipo y la predicción de inteligencia artificial del diseño del estudio del artículo.

El Portal PICO proporciona teclas de acceso rápido en la página de Cribado para hacer el proceso de cribado aún más rápido (ejemplo: pulsar [P] excluye un artículo para "población"). Haga clic en el icono del teclado para ver una lista de todas las teclas de acceso rápido que puede utilizar. También puede realizar lo siguiente:

- Añadir etiquetas para clasificar los artículos
- Añadir notas para proporcionar información adicional
- Especificar la razón PICOS para la exclusión
- Cargar el texto completo en PDF

NOTA: Si usted es el propietario o el copropietario del proyecto, por defecto, se le asigna el rol de revisor y de dictaminador. En el caso de revisor principal, PICO Portal asigna al propietario y al copropietario el rol de revisor principal en lugar de revisor. Cuando usted como propietario o copropietario de un proyecto navega a la página de Revisión, PICO Portal muestra las citas no revisadas. Una vez revisadas todas las citas, PICO Portal muestra las citas conflictivas para el consenso final.

Primeros pasos como revisor o evaluador

El papel de un revisor en un proyecto del Portal PICO se refiere a una persona que es responsable de la revisión de resúmenes, revisión de textos completos y extracción de datos.

El papel de un evaluador en un Portal PICO se refiere a una persona que es responsable de adjudicar citas conflictivas y proporcionar el consenso final. Las responsabilidades del usuario dependen de la combinación de roles que se le haya asignado. Los siguientes son algunos de los roles que le pueden ser asignados por el líder del proyecto.

- Revisor
- Revisor principal
- Evaluador
- Revisor y evaluador
- Bibliotecario
- Asistente
- Lector

El Portal PICO es una herramienta que ofrece a sus usuarios la posibilidad de realizar revisiones sistemáticas y colaborativas. Puede iniciar un nuevo proyecto y añadir miembros al mismo.

La siguiente tabla proporciona una lista de los permisos permitidos a un usuario en función del rol asignado.

Feature Name	Owner/Co-Owner	Reviewer	Judicator	Assistant	Viewer
Modify a Project	✓				
Change Preferences	✓				
Upload Articles	✓			✓	
Invite Members	✓			✓	
Manage Criterion	✓				
Manage Keywords	✓			✓	
Manage Tags	✓			✓	
View My Articles	✓	✓	✓		
View Duplicates	✓	✓	✓		
Screening	✓	✓	✓		
View All Articles	✓			✓	✓
PRISMA	✓			✓	✓
View Export Status	✓	✓	✓	✓	✓
Make a User as Co-owner	✓				
Delete a Project	✓				

Propietario

Como su nombre indica, el propietario del proyecto es quien crea un nuevo proyecto. Por defecto, el Propietario puede realizar todas las funciones del proyecto. Además, el Propietario tiene los roles de revisor y evaluador. Estos roles no se pueden cambiar. El comportamiento será similar al de un usuario que tiene un doble rol. Por ejemplo, el Propietario tendrá primero que revisar todas las citas, y una vez completado, el Propietario llevará a cabo las responsabilidades de un juzgador.

Si un propietario desea tener un único rol, como el de revisor, entonces en tal caso, recomendamos que el Propietario se registre con una dirección de correo electrónico diferente y asigne el rol requerido.

El Portal PICO proporciona acceso a las siguientes opciones de menú a un propietario.

Co-propietario

Un Propietario del proyecto puede añadir un usuario y convertirlo en Co-propietario del proyecto. Un copropietario tiene los mismos privilegios que el propietario del proyecto. Sin embargo, un Co-propietario no tiene derecho a eliminar el proyecto.

Revisor

Un revisor es un usuario añadido por un propietario o copropietario y al que se le ha asignado la función de revisor. Un revisor puede realizar las siguientes funciones:

- Revisar citas en fase de revisión de Resumen y Texto Completo en una revisión única, doble o una revisión personalizada.
- Revisar posibles citas duplicadas. Sin embargo, la confianza en este tipo de artículos revisados es baja y requiere que otros revisores realicen la revisión.
- Incluir o excluir citas después de realizar una revisión. Al excluir, seleccione P, I, C, O, S, No ECA, Duplicado o cualquier otra razón personalizada para la exclusión. El revisor también puede excluir una cita sin especificar un motivo.
- Modificar sus decisiones de revisión, siempre que otros revisores o el revisor no hayan revisado la cita. Si algún otro revisor ha revisado el artículo, entonces la decisión no puede ser modificada. El Portal PICO registra la decisión cuando el revisor selecciona el resultado (incluir/excluir) y navega a la siguiente cita.
- Seleccione un número de citas por conjunto a revisar. Las opciones disponibles son 40-60-100, donde 40 significa un conjunto de 40 citas, y así sucesivamente. Una vez finalizada la revisión del conjunto, se pedirá al usuario que revise un nuevo conjunto de citas.
- Ver la decisión de otro revisor, principalmente con fines de formación

El Portal PICO proporciona acceso a las siguientes opciones de menú a un revisor.

Evaluador

Un evaluador es un revisor principal que proporciona el consenso final sobre las citas disponibles en el proyecto. Un evaluador puede realizar las siguientes funciones:

- Revisar todas/algunas citas del proyecto
- Revisar artículos conflictivos en los casos en que dos o más revisores no tengan decisiones de revisión idénticas. Por ejemplo, en una revisión doble, el revisor 1 puede decidir incluir una cita, y el revisor 2 puede decidir excluir la misma cita basándose en la población. En tal caso, esta cita se marcará como cita conflictiva, que deberá ser revisada por un evaluador. En una revisión de texto completo, si los revisores han excluido la cita por motivos diferentes, se considerará un conflicto.
- Proporcionar un consenso final sobre los artículos conflictivos. Una vez que el evaluador revisa las citas y se guardan los resultados de la revisión, el artículo se considera un artículo completo y pasa de la categoría Pendiente a la categoría Incluir o Excluir.
- Incluir o excluir citas después de realizar una revisión. Al excluir, seleccione P, I, C, O, S, No ECA, Duplicado o cualquier otra razón personalizada para la exclusión. El revisor también puede excluir una cita sin especificar un motivo.

El Portal PICO proporciona acceso a las siguientes opciones de menú a un revisor.

Asistente

Un Asistente es un usuario que realiza tareas administrativas para el propietario. El Asistente tiene un papel muy limitado y puede realizar las siguientes funciones para ayudar al propietario:

- Cargar citas de varias fuentes
- Invitar usuarios al proyecto
- Añadir y gestionar palabras clave
- Añadir y gestionar etiquetas
- Ver artículos
- Ver PRISMA
- Ver el estado de la exportación

El Portal PICO proporciona acceso a las siguientes opciones de menú a un asistente.

Lector

Un lector es una tercera parte interesada, un cliente o alguien del equipo que necesita ver todas las citas del proyecto. Un observador sólo puede ver y filtrar citas y puede revisar el

PRISMA. Los observadores no tienen derecho a revisar los artículos, proporcionar el consenso final ni realizar ninguna otra modificación en el proyecto.

Si un usuario tiene un doble rol, como Revisor y Visualizador, entonces dicho usuario puede cribar los artículos y también revisar el PRISMA.

El Portal PICO proporciona acceso a las siguientes opciones de menú a un visualizador.

Añadir Miembros a un Proyecto PICO

El Portal PICO es una herramienta que ofrece a sus usuarios la posibilidad de realizar revisiones sistemáticas y colaborativas. Puede iniciar un nuevo proyecto y añadir miembros al mismo. A estos miembros se les puede asignar uno o más roles, tales como revisor, juzgador, asistente o visualizador. En función de su función, pueden revisar o realizar otras acciones necesarias. Para más información sobre los distintos usuarios y sus derechos, consulte la página Usuarios y permisos.

Después de enviar una invitación, el destinatario debe aceptarla. Una vez que el destinatario acepte la invitación, podrá ver el proyecto en su Panel de control del proyecto.

Realice los siguientes pasos para añadir un nuevo miembro y asignarle un rol:

1. En la página de inicio del Portal PICO, aparece una lista de todos los proyectos. En el ejemplo anterior, hemos creado un nuevo proyecto.
2. En la página de inicio, haga clic en el nombre del proyecto y haga clic en el botón *Settings > Invite* en la página de inicio del proyecto. Aparecerá la página Miembros del equipo del proyecto.
3. En la sección *Invite Members*, escriba la dirección de correo electrónico de los miembros a los que desea invitar. Puede introducir varias direcciones de correo electrónico en el campo.
4. Una vez que haya añadido los correos electrónicos necesarios, haga clic en el botón *Add*. Las direcciones de correo electrónico se añadirán y aparecerán en la sección *Asignar función de proyecto e invitar*, donde podrá asignar funciones a los miembros y enviar invitaciones.

5. En la sección *Assign project role* e invitar, seleccione el rol apropiado. Por ejemplo, si desea que el miembro sea revisor en el proyecto, seleccione la casilla *Reviewer*. Del mismo modo, en función de la función que desee asignar, haga clic en la casilla de verificación correspondiente.
6. Una vez seleccionadas las funciones necesarias, haga clic en *Invite*.

Se envía un correo electrónico al miembro para que acepte o rechace la invitación. Si el miembro acepta la invitación, se le redirige al Portal PICO. El miembro puede iniciar sesión o crear una nueva cuenta según sea necesario. Si el miembro rechaza la invitación, se le redirige al Portal PICO y se le pide que indique el motivo de su rechazo.

La sección *Pending Acceptance* muestra una lista de todos los miembros a los que ha invitado y cuya aceptación está pendiente.

Puede enviar un recordatorio o eliminar la invitación. Las columnas Estado y Motivo se actualizan cuando el usuario acepta o rechaza la invitación. En caso de que un miembro no reciba la invitación, puede copiar la invitación desde el Portal PICO y enviarle una solicitud.

Para enviar manualmente un correo electrónico al miembro, haga clic en el icono *Copy Project Invitation* y copie la invitación desde el cuadro de diálogo. Una vez copiada la invitación, puede enviar un correo electrónico al miembro personalmente desde su buzón de correo electrónico.

Si un miembro acepta la invitación, se añade a la sección *My Project Team*. El icono *Edit* le permite modificar la función del miembro o convertirlo en copropietario del proyecto. También puede suspender a un miembro seleccionando la casilla de la columna *Suspended*.

Puede modificar los roles como y cuando sea necesario. Haga clic en el icono *Edit* situado junto al miembro que desea modificar. Aparecerá el cuadro de diálogo *Assign Project Roles*. Cambie el rol y pulse el botón *Save*.

Panel del proyecto

Cuando un revisor o un juez inicia sesión en el Portal PICO y navega hasta el proyecto, aparece el panel de control del proyecto, como se muestra a continuación.

The screenshot shows the PICO Portal interface for a project. The top navigation bar includes 'PICO PORTAL', 'Projects', 'Fullscreen', 'Contact Us', 'My Profile', and 'Logout'. The main content area is organized into several panels:

- Project Overview:** Displays project ID '856590 - Principal Reviewer Workflow', 'Started On: --', 'Due Date: --', and the creator 'Linda Pollard (Created By) owner@pdf4less.org'.
- Project Description:** Contains the instruction 'Check the principal reviewer workflow'.
- Team Members (9):** Lists team members with their roles and last login information. Visible members include Linda Pollard (Junior, Lead) and Sarah Lewis (Junior).
- Abstract Review:** Shows 'Workflow: Dual Review With Principal Reviewer' and 'Imported: 67'. A pie chart indicates 31% Pending Screening (1), 69% Included (23), and 0% Excluded (11). Other metrics include Pending Conflict: 32, Duplicates: 0, In Review: 33, Articles per hour: 4734, Total hours so far: 0, and Total hrs to completion: 0.
- Full-Text Review:** Shows 'Workflow: Dual Review' and 'Full-Text Review: 23'. A pie chart indicates 91% Pending Review (21), 9% Included (0), and 0% Excluded (2). Other metrics include Pending Conflict: 0, Duplicates: 0, In Review: 7, Articles per hour: 0, Total hours so far: 0.0, and Total hrs to completion: 0.0.
- Data Extraction (Beta):** Shows 'Workflow: Single Review' and 'Data Extraction: 0'. Metrics include Pending: 0, Completed: 0, and In Review: 0.

Por defecto, aparece el Panel de control, que proporciona diversas métricas de todo el proyecto. Muestra la siguiente información:

- **Proyecto:** Proporciona detalles del proyecto, como la fecha de inicio, la fecha de finalización y el propietario del proyecto.
- **Descripción:** Muestra la descripción del proyecto introducida por el propietario del proyecto.
- **Miembros del equipo:** Muestra una lista de los miembros del equipo junto con sus funciones y su última información de inicio de sesión. También proporciona diferentes métricas de cada miembro del equipo, sin embargo, las métricas sólo están disponibles para el líder del proyecto y no para cualquier otro miembro del equipo.
- **Revisión de resúmenes/revisión de textos completos/extracción de datos:** Muestra las métricas actuales del proyecto. Los revisores pueden hacer clic en los artículos pendientes e iniciar el proceso de selección. En el caso del evaluador, los conflictos pendientes muestran el número de conflictos que el evaluador tiene que resolver.

Mis artículos

La página Mis artículos ofrece diferentes métricas y las citas que el revisor ha revisado o el juez ha adjudicado.

The screenshot shows the 'My Profile' section of the PICO Portal. It includes a user profile for Sarah Lewis, verified with 1 verification, with the role of Reviewer. Below this are two workflow cards: 'Abstract Review' (Dual Review With Principal Reviewer) and 'Full-Text Review' (Dual Review). Each card shows 'My Articles' counts (13 for Abstract, 2 for Full-Text) and a pie chart indicating 'Included' (green) and 'Excluded' (red) articles. Metrics include total hours, articles per hour, and average accuracy (100%). At the bottom, a table lists articles with columns: Identifier, Title, First Author, Publication, Source, Triage Status, and Full-Text Status. One article is visible: Ammerlaan_2017_28363359, 'The most important needs and preferences', by Judy W Ammerlaan, published in 'Patient education and...' with DOI: 10.1016/j.pec.2017.03.018.

- **Mi perfil:** Muestra la información del usuario.
- **Revisión del resumen/Revisión del texto completo:** Proporciona varias métricas sobre el progreso del usuario y los elementos pendientes.
- **Cuadrícula de citas:** Muestra una lista de todas las citas que ha revisado o adjudicado. Puede ordenar la cuadrícula, hacer clic en la cita para ver los detalles e incluso exportar la cuadrícula a un archivo Excel para su posterior procesamiento.

Duplicados

Muestra una lista de todas las citas duplicadas que están pendientes de revisión. Puede revisar las citas duplicadas y marcarlas como duplicadas o no duplicadas utilizando esta pantalla. Para más información sobre la revisión de duplicados, consulte la pantalla Duplicados.

Cribado

Cuando haga clic en el botón Screening, PICO Portal mostrará lo siguiente:

- Si usted es un revisor, PICO Portal mostrará las citas que están pendientes de revisión.

- Si usted es un evaluador, PICO Portal mostrará las citas conflictivas para un consenso final.
- Si usted es a la vez revisor y evaluador, el Portal PICO mostrará las citas pendientes de revisión. Después de haber revisado todas las citas pendientes, PICO Portal mostrará las citas conflictivas para el consenso final. Cuando un usuario con doble rol comienza a adjudicar citas conflictivas, el usuario verá el nombre del otro revisor aunque la opción de ocultar el nombre del revisor esté habilitada. Esto se debe a que el usuario tiene que ponerse en contacto con el otro revisor para discutir y llegar a un consenso final.
- Si usted es un revisor principal, el Portal PICO mostrará las citas que están pendientes de revisión. Un revisor principal tendrá que revisar obligatoriamente todas las citas del proyecto.
- Si usted es el propietario o co-propietario del proyecto, PICO Portal le asignará primero el rol de revisor y después el de evaluador una vez que todas las citas hayan sido revisadas. Si el flujo de trabajo requiere un revisor principal, entonces al propietario y al cotitular se les asignará el rol de revisor principal y no de revisor.

Crear un proyecto en el Portal PICO

Si ha iniciado sesión por primera vez, se le pedirá que inicie o se una a un nuevo proyecto. Sin embargo, si ha sido invitado a un proyecto por el propietario del mismo, en tal caso, al aceptar la invitación, el proyecto aparecerá en el panel de control de Proyectos cuando inicie sesión por primera vez. Si no ha sido invitado y se ha registrado e iniciado sesión por primera vez, se le pedirá que cree un nuevo proyecto.

Puede crear varios proyectos en función de sus objetivos de revisión. Por ejemplo, si desea importar todos los artículos relacionados con Tratamientos antitrombóticos en COVID-19 y desea que los revisores trabajen específicamente en esto, entonces puede crear un nuevo proyecto para este requisito. Del mismo modo, puede crear y configurar proyectos según los objetivos de revisión.

Una vez creado el proyecto, puede invitar a los miembros del equipo, cargar artículos, añadir palabras clave y etiquetas e iniciar una revisión única o doble.

Realice los siguientes pasos para crear un nuevo proyecto.

1. Inicie sesión en el Portal PICO.
2. En la página de inicio del Portal PICO, haga clic en el botón *Create Project*. Aparecerá la página Crear Proyecto.
3. En el campo *Project Name*, introduzca un nombre adecuado para su proyecto; por ejemplo, Tratamientos Antitrombóticos en COVID-19. Este es el único campo obligatorio al crear un proyecto. Puede modificar estos parámetros cuando sea necesario.

1. Project Details

Project Name *

Enter Project Name

Client Name

Project Due Date

Enter Client Name

Enter project due date

2. Project Description

Add project description here...

3. Search Criteria

Add search criteria here...

Save

4. En el campo *Project Description*, introduzca una descripción del proyecto. Le recomendamos que añada la descripción del proyecto, ya que se mostrará en el panel de control y ayudará a otros revisores a saber más sobre el proyecto. Este campo es obligatorio.
5. En el campo *Search Criteria*, introduzca los criterios de búsqueda. Le recomendamos que añada los criterios de búsqueda para futuras referencias. Los criterios de búsqueda ayudan a PICO Portal a entender palabras clave importantes que mejorarán la predicción de la IA.
6. Haga clic en *Save*. El proyecto se ha creado correctamente y la página del proyecto aparece como se muestra a continuación.

CONSEJO: Si no dispone de los detalles del proyecto en este momento, puede dejar los campos en blanco. Se creará el proyecto. Siempre puede actualizar estos campos utilizando la pestaña Configuración disponible en el proyecto. Haga [clic aquí](#) para ver un vídeo tutorial sobre la creación de un nuevo proyecto.

Borrar un proyecto

Al eliminar un proyecto se borrarán todos los registros asociados al mismo. Una vez eliminado un proyecto, no podrá recuperar ningún registro, como artículos, palabras clave o etiquetas. No recomendamos eliminar un proyecto en el que haya empezado a filtrar los artículos.

NOTA: Sólo un jefe de proyecto (propietario) puede eliminar un proyecto.

Para eliminar un proyecto, en la página Proyecto, haga clic en el icono de tres puntos y haga clic en *Delete*, como se muestra en la siguiente figura.

Projects (6)

Search [] All [v]

Download as Excel 25

Project Name	Imported	Pending Duplicates	Pending Screening	Client Name	Due Date	Project Lead Name	Action
[blurred]	0	0	0	John Smith	Mar 31, 2021	[blurred]	[icon]
[blurred]	0	0	0	John Smit	Apr 30, 2021	[blurred]	[icon]
[blurred]	0	0	0	John Smith	Jan 25, 2021	[blurred]	[icon]
[blurred]	20	0	10	-	-	[blurred]	[icon] Dashboard Setup Merge Duplicates Screening View Articles Delete
[blurred]	0	0	0	-	-	[blurred]	[icon]

Configurar el proyecto

La pantalla *Setup Project* le permite realizar las siguientes tareas:

- Actualizar los detalles del proyecto, como el nombre del proyecto, el nombre del cliente, la fecha de vencimiento, la descripción del proyecto y los criterios de búsqueda.
- Configurar los flujos de trabajo (único, doble y personalizado) y añadir fechas de vencimiento para el resumen, el texto completo y la extracción de datos. La fecha de vencimiento aparece en el panel del revisor para su referencia.

Puede acceder a la pantalla *Setup Project* desde *Settings > Setup*.

The screenshot shows the 'Setup Project' interface in the PICO Portal. It features a purple header with the 'PICO PORTAL' logo and navigation links like 'Projects', 'Full Screen', 'Contact Us', 'My Profile', and 'Logout'. The main content area is organized into six numbered sections:

- 1. Project Details:** Includes fields for 'Project Name *' (COVID-19 - Antithrombotic Drug Treatments), 'Client Name' (DEMO), and 'Project Due Date' (Jul 23, 2021).
- 2. Project Description *:** Contains the research aim and two key questions related to antithrombotic drugs and COVID-19.
- 3. Search Criteria:** Lists search databases (Ovid MEDLINE, EMBASE, CINAHL, COCHRANE, ClinicalTrials.gov) and search restrictions.
- 4. Abstract Screening Workflow:** Offers workflow options (Single Review, Dual Review, etc.) and an 'Abstract Due Date' field.
- 5. Full-Text Screening Workflow:** Similar to the abstract workflow, with 'Full-Text Due Date' field.
- 6. Data Extraction Screening Workflow (Beta):** Includes a 'Data Extraction Due Date' field.

Gestión de flujos de trabajo

Antes de iniciar un proyecto, debe definir el proceso de flujo de trabajo del mismo. Elija el flujo de trabajo adecuado en función de los requisitos de su proyecto. PICO Portal le permite definir flujos de trabajo como:

- Revisión única
- Revisión doble
- Revisión doble con revisor principal
- Personalizada
- Revisión personalizada con revisor principal

Por defecto, el flujo de trabajo está configurado como Revisión única. Puede definir diferentes flujos de trabajo para la selección de resúmenes, la revisión de texto completo y la extracción de datos. Por ejemplo, puede elegir Revisión única para la selección de resúmenes y Revisión doble para la revisión de texto completo.

Single Review

Un proceso de revisión única requiere un revisor independiente que examine las citas y un evaluador opcional que proporcione el consenso final. Por ejemplo, se puede asignar a un revisor junior el papel de revisor y a un revisor senior el papel de evaluador. En este caso, un revisor seleccionará todas las citas y el evaluador revisará los resultados de la selección y

determinará el consenso final. Si la cita no ha sido evaluada, la evaluación del revisor será el consenso final. La siguiente imagen muestra el flujo de trabajo de una revisión única.

Single Review Workflow Scenarios

Un miembro del equipo puede desempeñar varias funciones. Por ejemplo, un miembro del equipo puede ser revisor y juez y desempeñar ambas funciones.

Revisión doble

Un proceso de revisión doble requiere dos revisores independientes que examinen las citas y un juez que resuelva los desacuerdos. En un proceso de revisión sistemática, el proceso de doble revisión independiente se considera una buena práctica, ya que minimiza el sesgo del revisor.

Cuando configure su proyecto para la revisión doble, la cita será revisada de forma independiente por dos revisores. Se trata de una revisión ciega en la que un revisor no conoce los resultados de la revisión del otro revisor. Si hay un desacuerdo entre los dos revisores, el evaluador proporcionará el consenso final. Los desacuerdos pendientes y otras estadísticas del proyecto están disponibles en el panel de control del proyecto.

Por ejemplo, el Revisor 1 revisa una cita y decide incluirla. Sin embargo, el revisor 2 decide excluir la cita. En este caso, existe un desacuerdo entre ambos revisores. El evaluador puede ver el conflicto y proporcionar el consenso final. La respuesta del evaluador prevalecerá sobre las respuestas de ambos evaluadores. En el caso de que el revisor 1 sea también un juez, el revisor 1 resolverá cualquier desacuerdo.

NOTA: En la revisión doble, el propietario y los co-propietarios del proyecto tienen asignados por defecto los roles de revisor y evaluador.

En el siguiente escenario, hay dos revisores revisando una única citación. Una vez realizada la revisión, al revisor se le asigna el rol de evaluador.

Dual Review Workflow Scenario - 1

En el siguiente escenario, hay dos revisores revisando una única cita y luego un usuario distinto para juzgar los resultados. Tras la revisión por parte de ambos revisores, el evaluador examina los resultados contradictorios y llega a un consenso final.

Dual Review Workflow Scenario - 2

Revisión doble con revisor principal

Considere un escenario en el que tiene más de 15 miembros en el proyecto y quiere asegurarse de que todas las citas son revisadas por un Revisor Principal que tiene un profundo conocimiento del tema. En tal caso, puede seleccionar la opción de Revisión Doble con Revisor Principal. PICO Portal se asegurará de que todas las citas sean revisadas al menos una vez por un Revisor Principal.

Puede asignar el rol de Revisor Principal a uno o más miembros de su proyecto. Sin embargo, no podrá asignar un rol de Revisor y de Revisor Principal a un mismo miembro. La cita estará en revisión hasta que el Revisor principal la revise y proporcione un consenso.

La revisión única no requiere un revisor principal.

NOTA: En la Revisión dual con revisor principal, al propietario y a los copropietarios del proyecto se les asigna por defecto el papel de revisor principal y de juez.

Si el propietario de un proyecto desea ser revisor y no Revisor Principal, puede utilizar un correo electrónico secundario e invitarse a sí mismo para el rol específico.

Revisión personalizada

El proceso de revisión personalizada le permite seleccionar de 3 a 5 revisores para que revisen de forma independiente las citas de su proyecto. Dependiendo del número de revisores que seleccione, cada revisor realizará sus revisiones de forma independiente y se asignará un juez para resolver los conflictos. En el caso de la Revisión Personalizada, PICO Portal toma la mayoría y decide el consenso final.

NOTA: En la revisión personalizada, al propietario y a los copropietarios del proyecto se les asigna por defecto el papel de revisor y de evaluador.

Revisión personalizada con revisor principal

Cuando usted selecciona la opción Revisión Personalizada con Revisor Principal, PICO Portal se asegura de que todas las citas sean revisadas obligatoriamente por un Revisor Principal. Por ejemplo, considere el siguiente escenario:

- 10 miembros del equipo en el proyecto
- 6 configurados como Revisores
- 2 como Revisores principales
- 1 Evaluador

En el escenario anterior, si selecciona Revisión Personalizada con Revisor Principal y especifica 4 como opción, entonces PICO Portal se asegurará de que cualquiera de los tres Revisores revise las citas y cualquiera de los Revisores Principales revise la cita para marcarla como completa. La cita estará En Revisión hasta que el Revisor Principal la revise y llegue a un consenso.

NOTA: En la revisión personalizada con revisor principal, al propietario y a los copropietarios del proyecto se les asigna por defecto el papel de revisor principal y de evaluador.

Cambiar las preferencias del proyecto

La página *Preferences* le permite configurar lo siguiente para su proyecto:

- Modificar la configuración del proyecto
- Añadir y gestionar motivos de exclusión

Para acceder a las preferencias del proyecto, haga clic en el botón *Setup > Preferences*.

Configuración del proyecto

La sección *Project Settings* de la página *Preferences* le permite personalizar su proyecto.

Fusionar duplicados

Cuando usted carga citas de múltiples fuentes en su proyecto, el Portal PICO rastrea automáticamente cada cita e identifica los duplicados. Tras la identificación, las citas duplicadas se fusionan. Este es el comportamiento por defecto de PICO Portal, ya que ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo en la identificación y fusión manual de duplicados.

Sin embargo, si desea desactivar la fusión automática de citas duplicadas, active la opción *Fusionar duplicados*.

Eliminar no-RCT

Si desea eliminar las citas no-RCT del cribado, puede activar la opción *Eliminar No-RCT* en la página de Preferencias. Cuando esté activada, PICO Portal eliminará todas las citas no-RCT.

Mostrar análisis de proyectos

Las analíticas de usuario proporcionan información detallada sobre la actividad de revisión del usuario. Cuando se activa, la información analítica aparece en el panel de control. Active o desactive el botón *Show Project Analytics*.

NOTA: Estas métricas sólo están disponibles para el jefe/propietario del proyecto. Los revisores, evaluadores u otros miembros del equipo no podrán ver las estadísticas. Los usuarios individuales pueden ver sus métricas analíticas/de rendimiento en la página Mis artículos.

Mostrar primero los artículos más probables

A medida que usted criba los artículos, el módulo AI Screening de PICO Portal aprende y comienza a mostrar las citas más probables, haciendo que el proceso de cribaje sea eficiente. Si la opción no está activada, PICO Portal muestra las citas en un orden aleatorio.

Preferencias del evaluador

Esta sección ofrece opciones para modificar las preferencias del evaluador.

Añadir PDF de texto completo durante la revisión de resúmenes

Mientras se gestionan los desacuerdos durante la revisión de resúmenes, puede permitir o bloquear que un evaluador cargue un PDF de texto completo en la citación. Los PDF a texto completo ayudan a revisar las citas durante la revisión de texto completo. Si activa la opción *Add full-text PDF while in abstract review*, el evaluador podrá cargar el PDF de texto completo durante la revisión del resumen.

Mostrar la selección de elegibilidad del resumen durante la revisión del texto completo

Cuando los revisores completan la revisión de texto completo, el evaluador proporciona el consenso final en caso de conflictos. Por defecto, PICO Portal muestra los resultados de los resúmenes de los revisores durante la revisión a texto completo. Sin embargo, si desea ocultar o mostrar los resultados de la revisión de resúmenes, puede activar el botón Mostrar respuesta de resúmenes al Evaluador durante la revisión a texto completo en la página de Preferencias.

Mostrar el nombre del revisor al juzgar

Cuando un evaluador está revisando citas conflictivas, se le muestran los nombres de los evaluadores y su selección. Para garantizar una valoración imparcial, puede desactivar la opción **Mostrar el nombre del revisor al valorar**. Si está desactivada, no se mostrarán los nombres de los evaluadores al evaluar.

NOTA: Si a un usuario se le asigna el rol de revisor y de evaluador a la vez, entonces mientras evalúa, el usuario podrá ver los nombres de los evaluadores, incluso si la opción **Mostrar el nombre del evaluador mientras evalúa** está desactivada.

Preferencias del revisor

Esta sección ofrece opciones para modificar las preferencias de los revisores.

Añadir PDF a texto completo durante la revisión de resúmenes

Mientras realiza una revisión de resúmenes, puede permitir o bloquear que un revisor cargue un PDF a texto completo en la citación. Los PDF a texto completo ayudan al revisor a examinar las citas durante la revisión de texto completo. Si activa la opción **Añadir PDF a texto completo** durante la revisión del resumen, el revisor podrá cargar el PDF a texto completo durante la revisión del resumen.

Mostrar la selección de elegibilidad de resúmenes durante la revisión del texto completo

Después de completar la selección de resúmenes, el revisor realiza la selección de texto completo de las citas incluidas. Por defecto, PICO Portal muestra los resultados de los resúmenes de los revisores mientras se realiza la revisión de texto completo. Sin embargo, si desea ocultar los resultados de todos los revisores, active el botón Mostrar selección de elegibilidad de resúmenes durante la revisión de texto completo en la página de Preferencias.

Mostrar notas y etiquetas de otros revisores

Active esta opción si desea mostrar las notas y etiquetas de otros revisores. Por ejemplo, si la opción está desactivada, el revisor 1 no podrá ver las notas y etiquetas que el revisor 2 haya añadido a la cita, y viceversa. Sin embargo, si esta opción está activada, ambos revisores verán las notas y etiquetas de los demás.

Gestión de los motivos de exclusión

Cuando usted excluye un artículo durante una revisión de resumen o una revisión de texto completo, se le pide que seleccione una razón para la exclusión. Por defecto, PICO Portal proporciona razones predefinidas que están disponibles durante la revisión. Además, también permite al propietario del proyecto añadir y gestionar nuevas razones de exclusión y establecer el orden de visualización.

Las razones de exclusión aparecen mientras está revisando citas en la página de Revisiones como se muestra a continuación.

Para gestionar los motivos de exclusión, vaya a *Settings > Preferences > Project Settings > Exclude Reasons*. La sección Razones de exclusión le permite realizar lo siguiente:

- Activar o desactivar PICOS
- Añadir nuevas razones de exclusión
- Buscar razones existentes
- Editar nuevas razones personalizadas
- Cambiar el orden de visualización de los motivos personalizados

Activar PICOS

Al realizar un cribado de resumen o de texto completo, puede excluir la cita seleccionando las opciones disponibles como se muestra a continuación.

Los motivos P, I, C, O y S más utilizados están disponibles como botones para que pueda seleccionar y excluir rápidamente la cita. Sin embargo, si no desea utilizar estos motivos, desactive la opción *Habilitar PICOS*. Esto eliminará la opción *PICOS* durante el proceso de selección.

Añadir nuevo motivo de exclusión

Añadir un nuevo motivo de exclusión es sencillo. Sólo tiene que escribir la razón en la casilla resaltada arriba disponible en la pestaña *Preferences*. Si desea añadir varios motivos a la vez, puede hacerlo pulsando el botón TAB, añadiendo una coma o pulsando el botón INTRO después de añadir el motivo. Cuando haya añadido todos los motivos, haga clic en *Add*.

Si desea eliminar un motivo antes de añadirlo, haga clic en el icono x disponible junto al motivo.

Modificar nuevos motivos personalizados

Al añadir nuevos motivos, el motivo no tiene asignada una descripción ni un orden de visualización. Por ejemplo, hemos añadido múltiples motivos de exclusión en el paso anterior.

PICO Portal no le permite editar la razón de exclusión predefinida como se muestra en la imagen anterior. Las razones que usted añada pueden ser modificadas.

Add Exclude Reason

Type a reason & hit enter Add

Use comma or press enter to add multiple exclude reason. Click on 'Add' to finish adding reason.

Name	Description	Display Order	Enabled	Actions
Population	Population	101	Yes	
Intervention	Intervention	102	Yes	
Comparison	Comparison	103	Yes	
Outcome	Outcome	104	Yes	
Study Type	StudyType	105	Yes	
Duplicate	Duplicate		Yes	
Other Reason	Exclude other		Yes	
Non RCT	NonRCT		Yes	
Exclude Reason 1			Yes	
Exclude Reason 2			Yes	
Exclude Reason 3			Yes	

Showing 1 to 11 of 11 entries < 1 >

Para editar el motivo, haga clic en el icono Editar disponible junto al motivo de exclusión.

Modify Exclude Reason Information

×

Name *

Exclude Reason 1

Description

Add exclude reason description here...

Display Order

Enter display order...

Enable:

Cancel

Save

La pantalla *Modify Exclude Reason Information* ofrece las siguientes opciones:

- **Nombre:** Muestra el nombre del motivo. Este nombre aparece como motivo de exclusión para el revisor y el evaluador durante la revisión de los artículos.
- **Descripción:** Le permite proporcionar una descripción significativa del motivo. Cuando se añade una descripción al motivo de exclusión, la descripción aparece como información sobre la herramienta cuando el usuario pasa el ratón por encima del motivo de exclusión durante el proceso de selección, como se muestra a continuación.

- **Orden de visualización:** Permite especificar el orden de visualización en el que debe aparecer el motivo de exclusión en la lista desplegable durante la selección. Por

ejemplo, si tiene 20 motivos y desea que este motivo aparezca en la parte superior, añada 1. El motivo aparecerá en la parte superior de la lista desplegable Seleccionar un motivo de exclusión.

- **Activar:** Active o desactive el motivo. Por defecto, la razón se activa cuando se añade. Si lo desactiva, el motivo no aparecerá en la lista desplegable.

Definir criterio

La pantalla *Manage Criterion* le permite especificar descripciones para los criterios de inclusión y exclusión. El revisor y el evaluador pueden ver estos criterios, que les ayudarán a tomar las decisiones adecuadas.

Para ver la pantalla *Manage Criterion*, haga clic en *Settings > Criterion*. Una vez definidos los criterios, haga clic en el botón *Save* situado en la parte inferior de la página.

Cargar citas en el Portal PICO

Formatos de archivo compatibles

PICO Portal es compatible con algunas de las herramientas y bases de datos más populares y le permite importar los resultados de la búsqueda en varios formatos de archivo. Soportamos las siguientes fuentes desde las que puede exportar los resultados de la búsqueda y luego importarlos en PICO Portal.

- CINAHL (csv)
- CLINICALTRIALS (xml)
- COCHRANE (ris, BibTex)
- EMBASE (it uses generic ris)
- ENDNOTE (xml, enw)
- GENERIC (ris, BibTex)
- OVID Engine (ris, cml)
- PICO Portal (Excel, csv)
- PUBMED (PMID, ris, nbib, xml, csv)
- Web of Science (ciw, BibTex)

Cargar citas

La página *Upload* aparece automáticamente al crear un nuevo proyecto. Sin embargo, puede cargar artículos abriendo el proyecto y haciendo clic en *Settings > Upload*.

PICO Portal le permite cargar citas en varios formatos de archivo. También puede utilizar la plantilla del Portal PICO para añadir manualmente entradas y cargarlas en el portal.

En este ejemplo, buscamos Melanoma Skin Cancer en el sitio PubMed y descargamos los resultados de la búsqueda PMID. Cargaremos el archivo en el Portal PICO para que extraiga todos los resultados de la búsqueda.

Realice los siguientes pasos para cargar artículos.

1. En la página de la lista de proyectos, haga clic en el botón *Upload Articles* disponible a la derecha del nombre del proyecto. Alternativamente, puede hacer clic en el nombre del proyecto y hacer clic en *Settings > Upload*. Aparecerá la página *Upload*.

En la sección *Upload File*, haga clic en el enlace *Upload Articles* y seleccione el archivo deseado.

CONSEJO: También puede arrastrar y soltar su archivo en la sección *Upload File*.

2. Una vez que haya añadido su archivo, el nombre del archivo aparecerá en el recuadro.
3. Haga clic en el botón *Upload*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Seleccionar formato de archivo de origen*.
4. Seleccione el formato del archivo. Hemos descargado el archivo de PubMed, por lo que seleccionaremos la opción *PUBMED*.
5. Haga clic en *Submit*. El estado de la carga aparece en la parte inferior de la página.
6. Una vez que los artículos se han cargado correctamente, aparece una marca bajo la columna *Upload Status*.

Los artículos cargados se añaden a la pestaña *View Articles*. Ahora puede empezar a examinar los artículos.

Ver el estado de la carga

Cuando usted sube artículos, éstos se suben a los servidores en un lote. Puede ver el estado de la subida e identificar si se han subido todos los artículos o si el sistema ha detectado algún problema o incidencia.

Realice los siguientes pasos para ver el estado de su carga.

1. Navegue hasta el proyecto y haga clic en *Settings > Upload*. Aparecerá la página *Upload Articles*.
2. Desplácese hacia abajo hasta la cuadrícula que muestra los lotes cargados, como se muestra en la siguiente figura.

race, SES), drug characteristics (type, dose or duration, timing), or COVID-19 characteristics (severity)? Key Question 3: Do the comparative harms of antithrombotic drugs vary by patient characteristics (age, sex, race, SES), drug characteristics (type, dose or duration, timing), or COVID-19 characteristics (severity)?

Supported File Formats & Sample Search Results

- CINAHL database (CSV file)
- CLINICALTRIALS in XML
- COCHRANE database (BIBTEX file) [download](#)
- COCHRANE database (RIS file)
- CORD-19 dataset (CSV format)
- CORO-19 RIS files in ZIP format
- ENDNOTE database (RIW file)
- ENDNOTE database (XML file)
- FHIR import
- GENERIC database (BIBTEX file)
- GENERIC database (CSV file) [download](#)
- GENERIC database (RIS file)
- OVID database (RIS file)
- PICO Portal database (CSV file)
- PICO Portal database (Excel file)
- PUBMED database (CSV file)
- PUBMED database (NBIF file)
- PUBMED database (RIS file) [download](#)
- PUBMED list of PMID (TEXT file) [download](#)
- PUBMED database (XML file)
- Web of Science (CIW file)

Source	File Name	Upload Status	Batch Id	Uploaded By	File Size	No of Records	Uploaded On	Action
PUBMED	857727_Antithrombotic_PMIID 1-250.txt	✓	677	Eitan Agai	2.44 KB	250	Wed, 18 Nov 2020 23:12:00 GMT	

Showing 1 to 1 of 1 entries

La cuadrícula muestra la siguiente información:

- Fuente - Muestra la fuente de la que se han extraído los artículos.
- Nombre del archivo - Muestra el nombre del archivo que ha cargado.
- Estado de la carga - Muestra el estado actual de la carga. Cuando aparece el icono de la marca, significa que la carga se ha completado.
- ID de lote - Muestra el ID de lote único asociado a cada carga.
- Cargado por - Muestra el nombre del usuario que ha cargado el archivo.
- Tamaño del archivo - Muestra el tamaño del archivo.
- Número de registros - Muestra el número de registros importados en el Portal PICO.
- Cargado el - Muestra la fecha y hora de la carga.
- Ver detalles - Haga clic en el icono del ojo para ver los detalles de la carga.
- Eliminar lote - Haga clic en el icono de la papelera para eliminar el lote.

Si el número de registros no coincide con los registros que quería importar, entonces, en este caso, habría algún error en el proceso de importación. Para ver más detalles sobre el error o los registros que no se importaron, haga clic en el icono del ojo.

Document Upload Details

857727 - Antithrombotic Drug Treatments for COVID-19

File Name:	857727_Antithrombotic_PMIID 1-250.txt	File Size:	2.44 KB
Source:	PUBMED TXT	Uploaded On:	Wed, 18 Nov 2020 23:12:00 GMT
Batch Id:	677	Task Id:	3a1be0af-f6a9-4c4c-b335-d2b1960d067b
No of Records:	250	Uploaded By:	Eitan Agai
Upload Status:	✓ Success		

Processed 250 of total 250 with 0 error(s)The following PMID/DOI couldn't be retrieved:

Borrar un lote cargado

Cuando carga un archivo, PICO Portal importa todas las citas de la fuente, elimina los duplicados y resalta las palabras clave que le ayudan a seleccionar las citas. Usted querrá borrar el lote importado por una de las siguientes razones:

- Si ha importado el mismo archivo dos veces
- Si ha importado el archivo incorrecto
- Si el proceso de importación ha generado un error

Realice los siguientes pasos para eliminar el lote.

1. Navegue hasta el proyecto y haga clic en *Settings > Upload*. Aparecerá la página Cargar artículos.
2. Desplácese hacia abajo hasta la cuadrícula que muestra los lotes cargados.
3. Haga clic en el icono Papelera disponible junto al lote que desea eliminar. Aparecerá el mensaje de confirmación Eliminar lote.
4. Haga clic en *Delete* si desea borrar el lote.

Ver y fusionar duplicados

PICO Portal aprovecha su tecnología de duplicación para identificar los duplicados de diferentes fuentes y fusionarlos. Por defecto, la opción *Merge Duplicates* de la pantalla de *Preferences* está activada para garantizar que obtiene los resultados más precisos en su proceso de selección.

Sin embargo, si desea ver manualmente los duplicados y combinarlos, puede desactivar la opción Combinar duplicados, cargar las citas y, a continuación, acceder a la pantalla *Screening > Duplicates*. La pantalla Duplicados muestra las citas duplicadas y le permite fusionarlas según sea necesario.

The screenshot displays the PICO Portal interface with two duplicate citation cards. The left card is marked as the 'Primary Citation' and the right card is marked with the number '1'. Both cards contain the following information:

- Identifier: de_2005_0001-6349
- Source:
- Title: Significance of HPV tests on women with cervical smears showing ASCUS
- Authors: de Lang A, Wikstrom I, Wilander E
- Published on: 2005
- Publication: Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica
- Volume (Issue): 84
- Journal: Journal Article DOI: -

The background text of both cards is identical, describing a study on HPV tests and cervical smears. The right card includes buttons for 'Make Primary', 'Duplicate', and 'Not a duplicate'.

La pantalla Duplicados mostrará duplicados en los siguientes escenarios:

- Cuando la función *Merge Duplicates* está desactivada, PICO Portal mostrará todos los duplicados en la pantalla.
- Cuando la función *Merge Duplicates* está activada y el sistema encuentra duplicados durante la carga. Si la confianza en duplicados del sistema es alta, PICO Portal fusionará los duplicados. Sin embargo, si la confianza de duplicados es baja, PICO Portal lo marca como duplicado pendiente y muestra el registro en la pantalla.

Puede comparar ambas citas y elegir entre fusionarlas o mantenerlas como artículos separados. PICO Portal marca una cita como primaria y la otra como secundaria. Cuando se fusionan citas duplicadas, la cita primaria pasa a la selección posterior.

Para ver y fusionar:

1. Vaya a *Screening > Duplicates*. Las citas duplicadas aparecen como se muestra a continuación.

2. Después de revisar, seleccione cualquiera de las siguientes opciones disponibles a la derecha de la pantalla.
 - **Make Primary:** Marca la cita secundaria como cita primaria. Al marcar la cita como duplicada, la cita primaria se desplaza para su posterior revisión. Por lo tanto, asegúrese de que la cita correcta está marcada como primaria.
 - **Duplicate:** Marca la cita secundaria como duplicada.
 - **Not a duplicate:** Marca la cita secundaria como no duplicada y la pone a disposición para su revisión. Al hacer clic en No es un duplicado, el Portal PICO marca la cita secundaria como cita primaria.

Archivos de proyecto

La función *Project Files* permite cargar archivos asociados al proyecto. El propietario puede compartir estos archivos del proyecto con revisores, evaluadores y miembros del equipo como referencia. Puede cargar documentos de Word, archivos PDF o añadir enlaces.

Sólo el propietario/copropietario y el asistente pueden cargar archivos de proyecto. Los demás miembros del equipo pueden descargar o leer los archivos.

Ver archivos de proyecto

El botón *Project Files* está disponible cuando se introduce un proyecto. La siguiente captura de pantalla muestra el botón *Project Files* en el panel de control de un revisor.

The screenshot shows the PICO Portal interface for a project titled '808392 - Covid19 Impact'. At the top right, there is a navigation bar with 'Full Screen', 'Contact Us', 'My Profile', and 'Logout'. Below this, a 'Project Files' button is highlighted with an orange arrow. The main content area includes a 'Project' summary card for '808392 - New features' by Linda Pollard, a 'Project Description' card, and two progress cards: 'Abstract Screening' (Imported: 67, 100% complete) and 'Full-Text Review' (Full-Text Review: 0, 100% complete).

Haga clic en el botón *Project Files* para ver el cuadro de diálogo Archivos de proyecto.

Sólo el propietario del proyecto o el asistente pueden cargar archivos de proyecto. Para cargar archivos de proyecto:

1. Haga clic en el botón *Project Files*. Aparecerá el cuadro de diálogo Archivos de proyecto.

The 'Add Project Files' dialog box is shown. It features a dashed blue border and a central area with an 'Upload PDF' button (highlighted with an orange box) and the text 'Click here or Drop your file here to upload it.' Below this is a table of existing files and links.

Files	Description	Uploaded Date	Uploaded By	Action
s40104-019-0358.pdf	review protocol for systematic review based on Cochrane	Oct 20, 2021	Linda Pollard	
s40104-019-0358.pdf		Oct 20, 2021	Linda Pollard	
STROKEAHA.108.519066.pdf		Oct 21, 2021	Linda Pollard	
STROKEAHA.108.519066.pdf		Oct 21, 2021	Linda Pollard	

Links	Description	Uploaded Date	Uploaded By	Action
https://www.google.com/	google	Oct 20, 2021	Linda Pollard	

At the bottom right of the dialog is a 'Close' button.

2. Haga clic en el enlace *Upload PDF* y seleccione el documento PDF o Word que desea cargar. También puede arrastrar y soltar el archivo en el cuadro Cargar PDF.
3. Haga clic en el botón *Upload*

Para añadir enlaces de proyecto, vaya al cuadro de diálogo Archivos de proyecto e introduzca el enlace en el campo *Add Link to PDF*. Haga clic en el icono más para añadir el enlace.

Asegúrese de especificar la URL completa, incluido el protocolo http del sitio web.

Añadir nuevas palabras clave

Las palabras clave son los términos que se resaltan al realizar un resumen o una selección de texto completo. Las palabras clave ayudan a los revisores durante el cribado resaltando el título y los resúmenes con palabras clave de inclusión y exclusión.

Inicialmente, el aprendizaje automático sugerirá palabras clave útiles para cada uno de los PICO. Usted puede elegir o eliminar una palabra clave y añadir su propia elección. Las palabras clave están codificadas por colores por el sistema, donde el verde es una palabra clave de inclusión y el ámbar es una palabra clave de exclusión.

El Portal PICO le permite añadir y gestionar palabras clave desde la interfaz de usuario, o utilizar las funciones de carga de palabras clave para cargar un archivo Excel con las palabras clave requeridas y otra información relevante.

Al añadir o cargar palabras clave, es importante identificar lo siguiente:

- ¿Desea incluir o excluir la palabra clave?
- Población, Intervención, Comparación, Resultado, Estudio u Otros, ¿la palabra clave está relacionada con qué PICO?
- ¿Es una palabra clave fuerte?

Una vez que tenga todas las respuestas anteriores para sus palabras clave, estará listo para añadirlas al portal PICO. También puede añadir las palabras clave y luego modificarlas para asegurarse de que la información anterior está disponible para cada palabra clave.

Realice los siguientes pasos para añadir palabras clave:

1. Navegue hasta el proyecto deseado y haga clic en *Settings > Keywords*. Aparecerá la página Cargar palabras clave.

2. Si desea añadir unas pocas palabras clave, puede utilizar el campo *Add Keywords* para introducirlas y, a continuación, hacer clic en *Add*. Para añadir más de una palabra clave, añada las palabras clave separadas por una coma. La palabra clave se añadirá en la sección Palabras clave como se muestra a continuación.

Cuando añada palabras clave, se clasificarán como incluidas y se les asignará un PICO. Puede editar las palabras clave para modificar la clasificación según sea necesario. Para más información sobre la edición de palabras clave, consulte la página [Editar palabras clave](#).

Reprocesar palabras clave

Una vez que haya añadido manualmente todas las palabras clave en la interfaz, haga clic en el botón *Reprocess Keywords*. Esto ejecuta un proceso de backend para encontrar y devolver artículos que coincidan con las palabras clave. Puede filtrar artículos por estas palabras clave y también verlas como destacados en el artículo real.

También puede cargar palabras clave en bloque.

Editar palabras clave

Por defecto, cuando usted añada una palabra clave a través de la interfaz, PICO Portal la clasifica como Otros e incluye la palabra clave. Para modificar la clasificación, puede hacer clic en el botón Editar y realizar los siguientes cambios:

- Incluir o excluir la palabra clave
- Seleccionar si la palabra clave es una palabra clave fuerte
- Seleccionar la categoría correspondiente

Para editar una palabra clave, haga clic en el botón *Edit* situado junto a la palabra clave que desea modificar. Aparecerá el cuadro de diálogo *Modify Keyword Information*, como se muestra a continuación.

Modify Keyword Information

×

Keyword Name *

care

The keyword is used to highlight:

Include Exclude

Use this option to give more weight to the keyword:

Strong keyword (optional)

The keyword is related to:

- Population
- Intervention
- Comparison
- Outcome
- Study Type
- Other

Cancel

Save

Este cuadro de diálogo ofrece las siguientes opciones:

- **Nombre de la palabra clave:** Muestra el término de la palabra clave y le permite modificarla.
- **Resaltar:** Seleccione la opción requerida si desea clasificar esta palabra clave como incluida o excluida.
- **Peso:** Haga clic en la casilla de verificación Fuerte para asegurarse de que la palabra clave aparece en negrita durante la selección.
- **Relacionado con:** Especifique la clasificación.

Una vez realizados los cambios necesarios, haga clic en *Save*.

Añadir nuevas etiquetas

Las etiquetas permiten etiquetar citas (por ejemplo, "ensayo aleatorio", "protocolo" o "estudio de métodos mixtos") y agrupar las etiquetas (por ejemplo, "diseño del estudio"). También ayudan a gestionar e identificar rápidamente citas relevantes en su proyecto y exportar las citas etiquetadas a Excel.

Puede crear varias etiquetas y luego asignarlas a un grupo lógico. Estas etiquetas están disponibles para su selección durante el proceso de selección.

Para crear nuevas etiquetas siga los siguientes pasos:

1. Navegue y abra los proyectos necesarios y seleccione *Settings > Tags*. Aparecerá la página *Manage Tags*.
2. En el campo *Add Tags* de la derecha, introduzca las etiquetas que desee añadir. Puede introducir varias etiquetas separadas por una coma.

3. Cuando haya introducido todas las etiquetas necesarias en el campo *Add Tags*, haga clic en el botón *Add*. Las etiquetas se añaden a la lista como se muestra a continuación.

The screenshot displays the PICO Portal interface. On the left, the 'Reviewer Setting Preferences' section has two toggle switches: 'Allow reviewer to add tags' (turned on) and 'Allow reviewer to tag excluded article' (turned on). A 'Save' button is located below these toggles. On the right, the 'Tags (5)' section features an 'Add Tags' input field with an 'Add' button. Below this is a table with 5 entries. The table has columns for 'Id', 'Tags', 'Description', 'Tagged Article Count', and 'Actions'. The data rows are as follows:

Id	Tags	Description	Tagged Article Count	Actions
474	Patient	-	0	[Edit] [Delete]
475	Provider	-	0	[Edit] [Delete]
476	Caregiver	-	0	[Edit] [Delete]
477	Government	-	0	[Edit] [Delete]
478	Industry	-	0	[Edit] [Delete]

At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 5 of 5 entries' with pagination controls.

Haga [clic aquí](#) para ver un tutorial en vídeo sobre el etiquetado.

Crear grupos de etiquetas

Puede asignar varias etiquetas a un mismo grupo. Por ejemplo, puede combinar etiquetas que sean relevantes para un grupo. Los grupos le ayudan a identificar las etiquetas correctas durante la selección y, además, le ayudan a analizar los datos exportados.

Para crear un nuevo grupo de etiquetas:

1. Navegue y abra el proyecto en el que desea añadir el grupo y seleccione *Settings > Tags*. Aparecerá la página *Manage Tags*.
2. En *Tags*, localice la etiqueta y haga clic en el icono *Edit*. Aparecerá la página Gestionar información de etiquetas.

Modify tag information

Tag Name *

Patient

Description

Add tag description here...

Note: Tag description will show up when the user hover the article tag.

Assign Group (for the above tag)

Enter group name

Add

Click on 'Add' to assign a group for the above tag

Cancel

Save

3. Si no tiene ningún grupo, introduzca el nombre del grupo en el campo *Assign Group*, como se muestra a continuación.

Modify tag information

Tag Name *

Patient

Description

Add tag description here...

Note: Tag description will show up when the user hover the article tag.

Assign Group (for the above tag)

Target Population

Add

Click on 'Add' to assign a group for the above tag

Cancel

Save

4. Pulse el botón *Add*. El nuevo grupo se crea como se muestra a continuación.

Asignar un grupo existente o crear uno nuevo

Una vez añadido el primer grupo, puede seleccionarlo para asignarlo a otras etiquetas o crear etiquetas nuevas: Haga clic en el icono *Edit*. Aparecerá la página Modificar información de etiqueta.

- **Para asignar un grupo existente** En la lista desplegable *Assign Group*, seleccione un grupo existente.
- **Para crear un nuevo grupo para la etiqueta** En el campo *Create a new group* para la etiqueta anterior, introduzca el nombre del grupo y haga clic en el botón *Add*. Por ejemplo, en este caso, estamos creando un nuevo grupo para la etiqueta.

Configurar etiquetas

Las etiquetas permiten agrupar las citas en categorías lógicas. Puede exportar las citas etiquetadas en un archivo Excel y utilizarlo para análisis posteriores. Por defecto, un revisor puede asignar etiquetas durante la revisión. Sin embargo, como propietario del proyecto, puede desactivar esta función.

Para modificar la configuración de las etiquetas Vaya al proyecto y haga clic en *Settings > Tags*. Aparece la página Gestionar etiquetas como se muestra a continuación.

La sección Preferencias de configuración del revisor ofrece las siguientes opciones:

- Permitir a los revisores añadir etiquetas:** Si se activa, los revisores del proyecto podrán añadir nuevas etiquetas durante la revisión. Si no desea que los revisores añadan nuevas etiquetas, active el botón para desactivarlo.

Captura de pantalla en la que el revisor no puede añadir etiquetas

Captura de pantalla en la que el revisor puede añadir etiquetas

- Permitir al revisor etiquetar el artículo excluido:** Si se activa, el revisor podrá asignar etiquetas a los artículos que desee excluir. Sin embargo, si desactiva esta opción, el revisor no podrá asignar ninguna etiqueta a los artículos excluidos.

Una vez realizados los cambios, haga clic en el botón *Save*.

Descargar citas etiquetadas

Una vez finalizado el proceso de selección, puede descargar las citas etiquetadas para su posterior procesamiento.

Para descargar las citas etiquetadas, haga clic en *Downloads > Tagged Citations*. El informe se descargará y se le enviará a su dirección de correo electrónico.

Descargue y abra el archivo como se muestra a continuación.

	Title	First Author	Pub Year	Journal	Notes	Is Include	Exclusion Reason	Target Population	Study Design	Government	Industry
1											
2	Prevention and Treatment	Zhenguo Zhai	2020	Thrombosis and haemostasis		Yes			Provider		
3	The Emerging Threat of	James D McFadyen	2020	Circulation research		Yes		Patient			
4	Pharmacological Agents	T Behrooz Bikkeli	2020	Thrombosis and haemostasis		Yes				Government	
5	Guidance for the Manage	Grigoris T Gerotziakas	2020	Thrombosis and haemostasis		Yes		Patient			
6	Scientific and Standard	Alex C Spyropoulos	2020	Journal of thrombosis and haemostasis : JTH		Yes				Government	
7	Hypercoagulability of CO	Mauro Panigada	2020	Journal of thrombosis and haemostasis : JTH		Yes					Industry
8	COVID-19 and Venous Th	Alessandro Di Minno	2020	Seminars in thrombosis and hemostasis		Yes		Patient	Provider		
9	Potential role of statins	Ken Cheah Hooi Lee	2020	International journal of infectious diseases : IJID		No	Comparison				
10	Thromboembolic events	Agnès Ribes	2020	Advances in biological regulation		No	Other Reason				Industry
11	COVID-19 and Thromboti	Behrooz Bikkeli	2020	Journal of the American College of Cardiology		No	Other Reason				
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											

Los grupos y las etiquetas individuales aparecen como encabezados de columna, tal y como se ha resaltado anteriormente.

Ver el panel Mis artículos

El panel *My articles* ofrece una vista estadística de su revisión de resúmenes y de textos completos. También proporciona una lista de todas las citas que ha revisado y su selección durante la revisión del resumen y del texto completo.

Si usted es revisor o evaluador, haga clic en el botón *My articles*. Si es usted el propietario o copropietario del proyecto, haga clic en *Screening > My Articles*.

The screenshot shows the PICO Portal interface. At the top, there's a navigation bar with 'PICO PORTAL', 'Projects', 'Fullscreen', 'Contact Us', and 'Logout'. Below this is a 'My Profile' section for John Smith, with details like email, role (Lead), and last updated date (Dec 02, 2020). The main area is divided into two panels: 'Abstract Review' and 'Full-Text Review', both with a 'Workflow: Single Review' label. Each panel shows 'My Articles' counts (10 for Abstract, 0 for Full-Text) and a pie chart for 'Included' and 'Excluded' articles. Below these are statistics for 'Total hours so far', 'Articles per hour', 'My Screening as Reviewer', 'My Screening as Judicator', and 'Average accuracy'. At the bottom, there's a table of articles with columns for Identifier, Title, First Author, Publication, Source, Triage Status, and Full-Text Status. Two articles are visible: one by Ristano Antonio M. (status: INCLUDE) and one by Kelly Richard J. (status: Exclude).

La sección *Abstract Review* y *Full Text Review* proporciona números para los siguientes datos:

- **Included:** Número de artículos que incluyó durante el proceso de selección. Puede hacer clic en el número para ver una lista de todos los artículos incluidos.
- **Excluded:** Número de artículos que ha excluido durante el proceso de selección. Puede hacer clic en el número para ver una lista de todos los artículos excluidos.
- **Total hours so far:** Número total de horas que ha dedicado a revisar los artículos.
- **Articles per hour:** Calcula y muestra el número de artículos que ha revisado por hora.
- **My Screening as Reviewer:** Recuento de citas revisadas como revisor.
- **My Screening as Judicator:** Número de citas revisadas como evaluador.
- **Average accuracy:** Muestra el porcentaje de precisión media.

Si desea exportar los artículos que ha revisado, haga clic en el botón *Export* situado encima de la tabla que muestra la lista de citas. Puede seleccionar el formato de archivo deseado y exportarlo desde el Portal PICO para importarlo en cualquier otra herramienta compatible.

Elementos de la página de cribado

Botones de navegación

Los botones de navegación disponibles se encuentran en la parte superior de la pantalla de revisión o de extracción de datos. Estos botones permiten navegar a la cita anterior o siguiente del conjunto.

Haga clic en el botón *Previous* o *Next* para navegar por la citación. Alternativamente, puede utilizar los siguientes atajos de teclado para navegar fácilmente.

- Anterior - Flecha izquierda o botón "RETROCESO"
- Siguiente - Flecha derecha o botón "INTRO"

Además de proporcionar los botones de navegación, también le permite activar o desactivar la función de *Auto Advance*. Por defecto, esta función está activada, lo que significa que, cuando responda al resultado de la selección, el sistema mostrará automáticamente la siguiente citación disponible sin que tenga que pulsar manualmente el botón *Next*.

Si está desactivada, tendrá que pulsar manualmente el botón *Next* para ir a la siguiente cita.

Uso de lo más destacado

El menú desplegable *Highlights* disponible en la página de selección le permite destacar las palabras clave del resumen. Al activar las palabras destacadas, se codificará por colores la palabra clave, lo que le ayudará a identificar rápidamente la población, la intervención, la comparación, el resultado y otras palabras que aparecen en el resumen.

Puede activar (ON), desactivar (OFF) o incluso cambiar la frecuencia como se muestra a continuación.

Seleccione el menú desplegable Resaltar para activar/desactivar los resaltados. Las opciones disponibles son:

- **Highlights** - Activar los resaltados en todas las citas.
- **Most** - Resaltar todas las palabras clave y los elementos PICOS.
- **Some** - Resaltar algunas de las palabras clave y otros elementos PICOS.
- **Keywords** - Resaltar sólo las palabras clave.
- **None** - Desactivar el resaltado en todas las citas.

Sección Contenido

La sección *Content* muestra el contenido extraído del artículo fuente. El Portal PICO rastrea el artículo y extrae la información para mostrarla en un formato.

Title & Abstract

DOI: 10.1186/s13063-020-04678-4 • Identifier: Barco_2020_32907635 • CiteID: 248_5

Enoxaparin for primary thromboprophylaxis in ambulatory patients with coronavirus disease-2019 (the OVID study): a structured summary of a study protocol for a randomized controlled trial.

Authors: Stefano Barco, Roland Bingisser, Giuseppe Colucci, André Frenk, Bernhard Gerber, Ulrike Held, Francois Mach, Lucia Mazzolai, Marc Righini, Tho...

Published on: 09 Sep 2020 Publication: Trials;21(1):770

[View Open Access PDF](#)

OBJECTIVES: The OVID study will demonstrate whether prophylactic-dose enoxaparin improves survival and reduces hospitalizations in symptomatic ambulatory patients aged 50 or older diagnosed with COVID-19, a novel viral disease characterized by severe systemic, pulmonary, and vessel inflammation and coagulation activation. TRIAL

DESIGN: The OVID study is conducted as a multicentre open-label superiority randomised controlled trial.

PARTICIPANTS: Inclusion Criteria 1. Signed patient informed consent after being fully informed about the study's background. 2. Patients aged 50 years or older with a positive test for SARS-CoV2 in the past 5 days and eligible for ambulatory treatment. 3. Presence of respiratory symptoms (i.e. cough, sore throat, or shortness of breath) or body temperature > 37.5° C. 4. Ability of the patient to travel to the study centre by private transportation, performed either by an accompanying person from the same household or by the patient themselves 5. Ability to comply with standard hygiene requirements at the time of in-hospital visit, including a face mask and hand disinfectant. 6. Ability to walk from car to study centre or reach it by wheelchair transport with the help of an accompanying person from the same household also complying with standard hygiene requirements. 7. Ability to self-administer prefilled enoxaparin injections after instructions received at the study centre or availability of a person living with the patient to administer enoxaparin. Exclusion Criteria 1. Any acute or chronic condition posing an indication for anticoagulant treatment, e.g. atrial fibrillation, prior venous thromboembolism (VTE), acute confirmed symptomatic VTE, acute coronary syndrome. 2. Anticoagulant thromboprophylaxis deemed necessary in view of the patient's history, comorbidity or predisposing strong risk factors for thrombosis: a. Any of the following events occurring in the prior 30 days: fracture of lower limb, hospitalization for heart failure, hip/knee replacement, major trauma, spinal cord injury, stroke; b. previous VTE; c. histologically confirmed

La sección *Content* muestra la siguiente información.

- **DOI** - Enlace al artículo fuente. Haga clic en el enlace para abrir el artículo fuente en una nueva ventana.
- **Identifier** - Enlace de la cita del Portal PICO. Haga clic en la URL para copiarla y compartirla con sus colegas que tengan acceso al Portal PICO.

- **CiteID** - Proporciona un ID único para la cita. Puede utilizar el CiteID para identificar una cita con otros miembros del equipo. Además, también puede buscar una cita con el CiteID.
- **Heading** - Muestra el título de la cita.
- **Authors** - Proporciona los nombres de los autores
- **Published On** - Muestra la fecha en la que se publicó el artículo en el sitio web.
- **Publication** - Muestra la publicación que publicó el artículo.
- **View Open Access PDF** - Si hay algún PDF en el artículo fuente, aparecerá el botón Ver PDF de acceso abierto. Haga clic en el botón para ver el PDF.
- **Article Extract** - Muestra el contenido de la cita. Proporciona diferentes secciones, como Objetivos, Antecedentes, Importancia, Participantes, Resultados, Conclusiones y otras secciones importantes, si están disponibles en la fuente.
- **MeSH** - Muestra la información del Medical Subject Headings, si está disponible.
- **Index** - Muestra la información de indexación, si está disponible.

Añadir información complementaria

Si dispone de información complementaria, como archivos PDF o URL, puede cargarlos al seleccionar una cita. Estos enlaces y archivos PDF le ayudarán a añadir más información a la cita y le permitirán tomar la decisión de incluirla o excluirla.

Añadir PDF complementarios

Para cargar archivos PDF adicionales a una cita:

1. Abra la página *Screening* y vaya a la cita.
2. Haga clic en el botón *Add supplemental links and PDFs*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Add PDF*.

Add PDF: (#1432635 [Relationship between D-dimer concentration and inflam...])
×

PDF	Uploaded Date	Uploaded By	Action
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> Upload PDF ? </div> <p style="color: #6c757d; font-size: 0.9em;">Drop your file here to upload it.</p> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"> Upload </div>			

Links	Uploaded Date	Uploaded By	Action
Add Link to PDF			+

Close

3. Haga clic en el enlace *Upload PDF* y seleccione el archivo PDF. También puede arrastrar y soltar el archivo PDF en la sección *Upload PDF*.

4. Haga clic en *Upload*. El archivo se carga correctamente como se muestra a continuación.

Add PDF: (#1432635 [Relationship between D-dimer concentration and inflam...]) ×

File uploaded successfully

PDF	Uploaded Date	Uploaded By	Action
 Drop your file here to upload it.			

Links	Uploaded Date	Uploaded By	Action
Add Link to PDF +			

Close

La cuadrícula muestra el nombre del archivo PDF, la fecha de carga y el nombre del usuario que cargó el archivo. Si desea eliminar el PDF, haga clic en el icono de papelera disponible junto al archivo PDF.

Añadir enlaces

Para añadir enlaces a una cita:

1. Abra la página *Screening* y navegue hasta la cita.
2. Haga clic en el botón *Add supplemental links and PDFs*. Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir PDF.

Add PDF: (#1432635 [Relationship between D-dimer concentration and inflam...] ×

PDF	Uploaded Date	Uploaded By	Action
 Drop your file here to upload it.			
			Upload

Links	Uploaded Date	Uploaded By	Action
<input type="text" value="Add Link to PDF"/>			+

[Close](#)

3. En la sección *Links*, introduzca la URL completa. Por ejemplo, <http://www.google.com> en lugar de www.google.com. Sólo puede añadir una URL cada vez.
4. Después de introducir una URL válida, haga clic en el icono +. La URL se ha añadido correctamente.

Add PDF: (#1432635 [Relationship between D-dimer concentration and inflam...] ×

PDF	Uploaded Date	Uploaded By	Action
 Drop your file here to upload it.			
			Upload

---	--------------	--------------------	---

Links	Uploaded Date	Uploaded By	Action
<input type="text" value="Add Link to PDF"/>			+

---	--------------	--------------------	---

[Close](#)

El cuadro muestra todas las URL que ha añadido junto con la URL, la fecha de adición y el nombre del usuario que añadió el enlace. Si desea eliminar el enlace, haga clic en el icono de papelera situado junto a la URL.

Revisión de resúmenes

La revisión de resúmenes es una de las funciones más utilizadas por revisores y evaluadores. La página Screening le permite realizar la revisión de resúmenes de las citas e incluir o excluir la cita.

Para ir a la página de *Screening*, vaya al proyecto y haga clic en *Screening*.

The screenshot shows the PICO Portal interface. At the top, there's a navigation bar with 'PICO PORTAL', 'Projects', 'Full Screen', 'Contact Us', 'My Profile', and 'Logout'. Below this, there's a 'Highlights' dropdown and navigation buttons for 'Previous', '2/26', and 'Next'. An 'Auto Advance' toggle is also present. The main content area is titled 'Title & Abstract' and displays a study abstract for 'Enoxaparin for primary thromboprophylaxis in ambulatory patients with coronavirus disease-2019 (the OVID study): a structured summary of a study protocol for a randomized controlled trial'. The abstract includes authors, publication date, and a 'View Open Access PDF' button. Below the abstract, there are sections for 'OBJECTIVES', 'DESIGN', and 'PARTICIPANTS'. On the right side, there's a 'Full-Text Review' section with 'Reviewer 1' and 'Final Consensus' both set to 'Maybe' by 'Mary Poppins'. Below that is an 'Article Analysis' section with a tag 'Type: Clinical Trial Protocol'. At the bottom right, there's a 'Tags' section with a search bar and a list of tags including 'Funding: Government', 'Target Population: Caregiver', 'Funding: Industry', and 'Study Design: Mixed methods studies'. There's also an 'eXclude' button and a 'Supplemental links and PDFs (0)' section.

Incluir o excluir

Para incluir o excluir una cita, esta sección ofrece las siguientes opciones.

The screenshot shows a set of review action buttons. At the top, there are 'Reset', 'Yes', and 'Maybe' buttons. Below these are five buttons labeled 'P', 'I', 'C', 'O', and 'S'. At the bottom, there's a dropdown menu labeled 'Select an exclude reason' and an 'eXclude' button.

- **Reset** - Restablece la selección realizada y permite decidir sobre la cita.
- **Yes** - Marca la cita actual para incluirla. Haga clic en Sí o pulse "Y" en el teclado para incluir la cita.
- **Maybe** - Si no está seguro, pero desea incluir la cita, márkuela como Tal vez. La cita se incluirá con un "tal vez". Haga clic en Tal vez o pulse "M" en la palabra clave.
- **PICOS** - Seleccione cualquiera de las opciones para excluir la cita basándose en una de las razones, como P de Población, I de Intervención, C de Comparación, O de Resultado o S de Estudio. Pulse las iniciales en el teclado para utilizar el método abreviado y excluir la cita.
- **Select an exclude reason** - Si desea excluir el artículo con alguno de los motivos personalizados, haga clic en el cuadro desplegable y seleccione el motivo.
- **Exclude** - Después de seleccionar la razón personalizada en el cuadro desplegable, haga clic en el botón Excluir. También puede pulsar la "X" del teclado.

Resumen de la revisión

Muestra los resultados de la revisión de la cita. Por ejemplo, si decide incluir la cita, se mostrará el nombre del revisor y Sí/Tal vez en función de su selección. Si excluye la cita, mostrará el motivo de la exclusión y el nombre del revisor.

Análisis de artículos

Mientras rastrea el contenido de las citas, el Portal PICO analiza y categoriza el artículo. La sección *Article Analysis* muestra los resultados del análisis. Por ejemplo, el siguiente ejemplo sugiere que la cita no es un ECA y está en un idioma extranjero.

Etiquetas y notas

Si el propietario del proyecto ha configurado etiquetas en el proyecto, la sección *Tags* ofrece una lista de todas las etiquetas disponibles. El revisor o evaluador puede seleccionar una o varias etiquetas. También puede utilizar la función de búsqueda y encontrar la etiqueta pertinente en la lista de etiquetas. Se trata de un campo opcional.

Haga clic en la pestaña *Notes* para añadir cualquier nota adicional a la que desee hacer referencia. El campo *Notes* es un campo de texto libre, por lo que puede escribir o copiar y pegar la información como considere oportuno. Puede añadir múltiples notas, y PICO Portal las ordena en números como se muestra en la siguiente imagen.

Enlaces suplementarios

Si desea cargar enlaces y archivos PDF adicionales para la cita, puede hacerlo haciendo clic en el botón *Add supplemental links and PDFs*. Los enlaces y PDF estarán disponibles para la cita

durante la revisión del texto completo o mientras el evaluador esté resolviendo desacuerdos.

Add PDF: (#1432635 [Relationship between D-dimer concentration and inflam...])

PDF	Uploaded Date	Uploaded By	Action
 Drop your file here to upload it.			
Upload			

Links	Uploaded Date	Uploaded By	Action
<input type="text" value="Add Link to PDF"/>			
+			

[Close](#)

Información adicional

Cuando el Portal PICO importa las citas de la fuente, conserva la información de la fuente a la que puede referirse en cualquier momento. La sección Información adicional proporciona detalles como el nombre de la revista, la fuente, el país, el idioma de la cita, el número ISSN y otros. La sección Información adicional es plegable y puede ampliarse como se muestra a continuación.

Additional Information 👉

Journal:	Journal Article
Source:	PubMed: 33015643
issn_isbn:	2665-9913
Country:	England
Language:	eng

i [More Info](#)

Si desea ver más información, haga clic en el botón *More Info*. La información está disponible en un formato JSON legible, como se muestra a continuación.

More Info | #1432635: [Relationship between D-dimer concentration and inflammatory factors or organ function in p... ✕

```

{
  DateCompleted: {
    Year: "2020",
    Month: "06",
    Day: "29"
  },
  DateRevised: {
    Year: "2020",
    Month: "06",
    Day: "29"
  },
  Journal: {
    ISOAbbreviation: "Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue"
  },
  Authors: {
    Affiliation: "Department of Critical Care Medicine, Drum Tower Hospital Affiliated to Nanjing Univer
  },
  PubModel: "Print",
  MedlineJournalInfo: {
    Country: "China",
    MedlineTA: "Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue",
    NlmUniqueID: "101604552"
  },
  Chemicallist: {
    Chemical: [
      {
        RegistryNumber: "0",

```

Close

Haga [clic aquí](#) para ver un tutorial en vídeo sobre la selección de resúmenes.

Configurar los ajustes de extracción de datos

Antes de realizar la extracción de datos, debe configurar categorías para sus notas. Las notas añadidas en estas categorías le ayudarán a analizar los datos después de exportarlos a un archivo de Microsoft Excel. Para crear y gestionar estas categorías, vaya al proyecto y haga clic en *Settings > Data Extraction*.. Aparecerá la página Categorías.

The screenshot displays the PICO Portal interface. On the left, the 'Setting Preferences' section has two toggle switches: 'Allow judicators to add selection category in data extraction' (turned off) and 'Allow reviewers to add selection category in data extraction' (turned off). Below these is a 'Save' button. The 'Selection Category Upload Excel Template' section shows a form to 'Add selection group' with a text input field, an 'Add' button, and a search bar. On the right, the 'Notes Category Upload Excel Template' section shows a 'Notes Category (34)' with a 'Download as Excel' button. Below this is a table of categories:

Short Name	Display Order	Description	Note Count	Enable	Actions
Characteristics: Aim	7	General characteristics: Aim/objective of study	0	Yes	[Edit] [Delete]
Characteristics: Center	9	General characteristics: Single center/multicenter	0	No	[Edit] [Delete]
Characteristics: Follow-up	11	General characteristics: Follow-up	0	No	[Edit] [Delete]
Characteristics: Region(s)	8	General characteristics: Region(s)/country(ies)	0	No	[Edit] [Delete]
Characteristics: Setting for study	10	General characteristics: Setting for study	0	Yes	[Edit] [Delete]

Configurar preferencias

La sección *Setting Preferences* le permite gestionar los permisos para la categoría de selección. La sección ofrece las siguientes opciones:

- **Permitir a los evaluadores añadir categorías de selección en la extracción de datos** - Seleccione esta opción si desea permitir al evaluador añadir nuevas categorías de selección mientras realiza la extracción de datos.
- **Permitir a los revisores añadir categoría de selección en la extracción de datos** - Seleccione esta opción si desea permitir al revisor añadir nuevas categorías de selección mientras realiza la extracción de datos.

Añadir categoría de notas

Vaya a la sección *Notes Category* y añada las categorías necesarias. Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla, estamos añadiendo cuatro categorías de notas al proyecto. Estas categorías aparecerán mientras realiza la extracción de datos.

Notes Category

Add a Note Category ?

Population x Mode of delivery x Outcomes x Additional Notes x Add

Type a note and press Enter

Use comma or press enter to add multiple categories. Click on 'Add' to finish adding categories.

↻ 25 ☰

Name	Display Order	Description	Note Count	Enable	Actions
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries ◀ ▶

Haga clic en el botón *Add* Para guardar las nuevas categorías.

Notes Category (4) Download as Excel

Add a Note Category ?

Type a note and press Enter Add

Use comma or press enter to add multiple categories. Click on 'Add' to finish adding categories.

↻ 25 ☰

Name	Display Order	Description	Note Count	Enable	Actions
Additional Notes	4	-	0	Yes	✎ 🗑
Mode of delivery	2	-	0	Yes	✎ 🗑
Outcomes	3	-	0	Yes	✎ 🗑
Population	1	-	0	Yes	✎ 🗑

Showing 1 to 4 of 4 entries ◀ 1 ▶

Por defecto, PICO Portal activará todas las categorías y les asignará un orden de visualización. Haga clic en el icono de edición para cambiar el orden de visualización o para añadir una descripción a la categoría.

Modify note information ×

Name *

Display Order

Description

Add tag description here...

Enable

Note: Note description will show up when the user hover the note.

Una vez realizadas las modificaciones, haga clic en el botón *Save* para guardar los cambios.

Añadir categoría de selección

La *Selection Category* le permite categorizar sus citas durante la etapa de Extracción de Datos. Puede crear grupos de selección y añadir varios criterios de selección al grupo de categorías para categorizar sus citas.

Para añadir un nuevo grupo de categoría de selección:

1. En la sección *Add Selection Group*, introduzca el nombre del grupo que desea añadir como se muestra a continuación.

Selection Category (3) Download as Excel

Add selection group ?

Observational study design x

Use comma or press enter to add multiple categories. Click on 'Add' to finish adding categories.
Maximum length of short name is 30 characters

▼ Timing (Group)

▼ Study design (IF TRIAL) (Group)

▼ Study design (IF OBSERVATIONAL) (Group)

2. Haga clic en el botón *Add* para añadir el grupo. Se añade la nueva categoría de selección.
3. Expanda la categoría de selección recién añadida y añada los criterios como se muestra a continuación.

Selection Category (4) Download as Excel

Add selection group ?

Type a note and press Enter Add

Use comma or press enter to add multiple categories. Click on 'Add' to finish adding categories.
Maximum length of short name is 30 characters

▼ Timing (Group) Edit Delete

▼ Study design (IF TRIAL) (Group) Edit Delete

▼ Study design (IF OBSERVATIONAL) (Group) Edit Delete

▲ Observational study design (Group) Edit Delete

Add selection criteria to this category ?

Cohort Review Cross-functional Type a note and press Enter Add

Use comma or press enter to add multiple categories. Click on 'Add' to finish adding categories.
Maximum length of short name is 30 characters

4. Haga clic en *Add*. Se añaden los criterios de selección.

Extracción de datos

Después de revisar el resumen y el texto completo de una cita, la última etapa es la extracción de datos. Puede crear notas y asignarlas a categorías relevantes durante la etapa de extracción de datos. Puede añadir varias notas para una misma categoría. Para obtener más información sobre la creación de categorías de notas, consulte la página *Add Note Categories*.

Todas las citas disponibles para la extracción de datos se muestran en la página del tablero del proyecto. Para acceder al cuadro de mandos del proyecto, navegue hasta el proyecto y asegúrese de que se encuentra en la página Cuadro de mandos. Desplácese hacia abajo hasta la sección Extracción de datos, donde se muestran números importantes, como las citas pendientes, completadas o en fase de revisión. Por ejemplo, en la siguiente imagen, hay 2 citas pendientes.

The screenshot shows the PICO Portal interface for a project titled "526836 - Scoping Review". The dashboard is divided into several sections:

- Project Information:** Shows the project ID, name, start date, and due date (December 31, 2021). The creator is Eitan Agai.
- Project Description:** A brief description of the project: "Scoping review of literature (peer-reviewed and gray) on remote Integrative."
- Team Members (3):** Lists Eitan Agai (Senior, Lead) and Mary Poppins Jr (Senior, Reviewer) with their last login dates and times.
- Abstract Review:** A progress bar showing 100% completion. Metrics include: Pending Screening: 0, Pending Duplicates: 0, Duplicates: 1, Included: 6, Excluded: 0.
- Full Text Review:** A progress bar showing 100% completion. Metrics include: Pending Review: 0, Duplicates: 0, Included: 6, Excluded: 0.
- Data Extraction (Beta):** A progress bar showing 67% completion. Metrics include: Pending: 2, Completed: 4, In Review: 1.

Haga clic en el número que aparece junto a *Pending* para ver las citas pendientes. Aparecerá la página *Data Extraction*.

The screenshot shows the "Data Extraction" page for the article "Young Adult Perspectives on a Successful Transition from Pediatric to Adult Care in Sickle Cell Disease". The page is divided into several sections:

- Title & Abstract:** Displays the article title and a brief abstract.
- Article Preview:** Shows the article's title, authors (Sobota, Amy E., Emeka Umeh, and Jennifer W. Mack), and a citation snippet.
- Checklist:** A table of selection categories and notes for data extraction.

Selection Category	Count	Notes
Funder	2	
Funder involvement	0	Skip
Scoping concepts	1	
Trial design	3	
Observational study design	1	
Notes		
Related publications: Protocols		
Related publications: Additional publications	1	
Scoping concepts: Context of study	0	Skip
Characteristics: Aim	0	Skip
Characteristics: Setting for study	0	Skip
PICO elements: Eligibility criteria	0	Skip
PICO elements: Type of intervention(s)	0	Skip

Pestaña Lista de control

La pestaña *Checklist* proporciona una lista de todas las categorías de selección y notas.

En el ejemplo anterior, no se ha añadido ninguna nota para la categoría de la cita. En cuanto añadida una nota, el recuento aparecerá junto a la categoría.

Asegúrese de añadir notas para cada categoría. Si no añade notas para una categoría, ésta aparecerá en blanco en la hoja exportada. Sin embargo, si activa el botón *Skip*, aparecerá como NR (No relevante) en la hoja exportada. El texto NR en la hoja exportada le ayuda a diferenciar entre las categorías no añadidas por el revisor y las categorías marcadas como No relevante.

Añadir notas

La pestaña *Notes* permite rellenar los datos extraídos en varias notas y asignar las categorías necesarias. Para añadir notas, haga clic en la pestaña *Notes* y, a continuación, seleccione la categoría en la lista desplegable. Si ha omitido una categoría, no aparecerá en la lista desplegable. En este caso, seleccione *Population* como categoría.

Añada la información extraída en el campo de texto y haga clic en el botón *Save* para guardar la nota como se muestra a continuación.

Cuando la nota se guarda correctamente, aparece el nombre de la persona que la ha añadido, junto con la fecha y la hora, como se muestra a continuación.

Para añadir más notas, haga clic en el icono + y repita los pasos para añadir notas. Una vez añadidas las notas, puede ver el recuento en la pestaña *Checklist*.

Haga [clic aquí](#) para ver un tutorial en vídeo sobre la selección de resúmenes.

Descargar extracción de datos

Una vez que haya terminado de añadir notas para sus citas, puede exportarlas haciendo clic en *Downloads > Data Extraction*. Aparecerá un mensaje confirmando la descarga.

Exported Successfully

×

✓ We are working on it...

You will receive an email on **johnsmith@gmail.com** email address within few minutes containing a download link for exported data. If you don't see this email in your Inbox, please check your Spam mail folder.

OK

Haga clic en *Ok*. Puede descargar su archivo desde el *Export Dashboard*. Abra el archivo Excel y revise la información extraída.

The output is an excel spreadsheet and can be downloaded at any time

Reviewer's name is recorded. Each note can also be reviewed by a Senior Reviewer

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Identifier	Title	First Author	Pub Year	Journal	Is Complete	Reviewer Name	Population	Mode of delivery	Barriers	Outcomes	Additional Notes
1	Pospos_2018_29256033	Sarah Pospos	2018	Academic psychiatry : the journal of the American Association of Directors of Psychiatric Residency Training and the Association for Children (Basel, Switzerland)		Mary Poppins Jr	Review identified resources that would be appropriate for healthcare professionals and health...	Reviewed peer-reviewed literature and searched for web-based or mobile app resources in app stores, including the iOS app store. The	Reported roadblocks to treatment include lack of time, cost, and concerns regarding confidentiality, stigma, potential career	Table 1 contains a summary of all of the web-based and mobile app resources identified. The apps or web-based resources	N/R
2	Savni_2017_28338644	Anju Savni	2017	Children (Basel, Switzerland)							
3	Cox_2019_29793970			Thorax	Yes	Mary Poppins Jr	80 mostly male (mean age 49.5 0) Adult ICU patients treated for cardiorespiratory failure.	mobile app, therapist led telephone-based, and web-based.	Study not evaluate Duration of interventions were brief (10 minutes).	Not Relevant or Not Applicable are clearly marked	N/R
4	Bell_2018_29335232	Elizabeth Bell	2018	JMIR research protocols		Mary Poppins Jr	90 Women ages 18 and over with organic and nonorganic Chronic pelvic pain (CPP) lasting for 6 months or more.	3 arm randomized trial. Intervention: Mindfulness meditation app, delivered over 60 days as a structured progressive course.	Facilitate for return question Reminders provided, presents a	Empty cell means that the category was not reviewed yet	
5	Mikolasek_2018_305229	Michael Mikolasek	2018	JMIR mHealth and wealth	Yes	Mary Poppins Jr	190 cancer patients (74% female) with an average age of 53.2 (range 23-84) in Switzerland. Race and ethnicity were not	Participants were provided with a mindfulness and relaxation app that included audio exercises for mindfulness	Qualitative feedback about the app was mostly positive, with interviewed participants (8) noting that the app was simple and easy to	54% of the participants used the app continuously (at least once per week over the 10 weeks) with a median of 2 exercises	N/R
6	Emmerik_2018_293872	Arnold A P van Emmerik	2018	Mindfulness	Yes	Mary Poppins Jr	377 participants were randomized (recruited via Facebook and known to have an interest in mindfulness and spirituality).	VGZ Mindfulness Coach app	Barriers: High dropout rate-no data on why this occurred. The app does not having the capability to track data on participants. Had to	Increases in mindfulness, general psychiatric symptoms and psychological, social, and environmental QOL.	N/R

Carga rápida de PDF

La función *Upload PDF* proporciona una vista en cuadrícula de todas las citas incluidas que no tienen el PDF de texto completo cargado por el sistema. La página *Upload PDF* permite al propietario, copropietario o bibliotecario del proyecto acceder al PDF y cargarlo para la revisión del texto completo. También muestra las citas que se incluyeron en la etapa de selección de resúmenes.

Para acceder a la página *Upload PDF*, haga clic en *Reports > Upload PDF*. Aparecerá la página Informe del proyecto como se muestra a continuación.

The screenshot shows the 'Pending Uploads' section of a project report in PICO PORTAL. The interface includes a navigation bar with 'Dashboard', 'Settings', 'Screening', 'Reports', 'Downloads', 'Export Dashboard', and 'Process Dashboard'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Pending Uploads' and 'Completed Uploads'. A search bar is present above a list of citations. Each citation entry includes the title, authors, publication information, PMID, DOI, ISSN, and ISBN, along with an 'Access PDF using link' and a 'Completed' status. For each citation, there are buttons for '+ Upload Full Text PDF' and '+ Add Supplementals'.

La página Informe del proyecto muestra las dos pestañas siguientes:

- **Pending Uploads::** La pestaña Cargas pendientes muestra una lista de todas las citas incluidas para las que no se han cargado los PDF de texto completo.

- **Completed Uploads:** La pestaña Cargas completadas muestra una lista de todas las citas incluidas que tienen los PDF de texto completo. También muestra las citas para las que ha seleccionado un estado personalizado en caso de que el PDF no esté disponible.

Las pestañas Pendientes y Completadas muestran una lista de citas pendientes y completadas en formato de cuadrícula. La cuadrícula tiene las siguientes columnas:

- **Citations:** Muestra el título y otra metainformación de la cita. También proporciona un botón Copiar que puede utilizar para copiar la información de la cita y compartirla con otras personas.
- **PMID/DOI/ISSN_ISBN:** Muestra la información PMID, DOI e ISSN de la cita.
- **Access PDF using Link:** Proporciona enlaces al PDF o al sitio web de Préstamo Interbibliotecario, si está disponible.
- **Completed:** Ofrece una lista desplegable para seleccionar el estado de la cita.
- **Upload PDF:** Le permite cargar o sustituir el PDF y añadir información complementaria, según sea necesario.

Invitar a un bibliotecario

Como propietario o copropietario de un proyecto, puede invitar a otros usuarios y añadirlos con función de bibliotecario. Un bibliotecario o informático ayuda al propietario o copropietario a gestionar el proyecto. En este caso, un bibliotecario o documentalista puede ayudar al propietario a cargar archivos PDF. Cuando el propietario o copropietario de un proyecto invita a un usuario, la pestaña Cargar PDF aparece en la interfaz y el bibliotecario puede cargar archivos PDF.

Invitar a un nuevo usuario

Para invitar a un nuevo usuario como bibliotecario al proyecto:

1. Vaya a la página *Upload PDF*. Aparecerá la página Informe del proyecto.
2. Haga clic en el botón *Share*. Aparecerá el cuadro de diálogo Invitar a un nuevo usuario como bibliotecario, como se muestra a continuación.

Invite new user as a librarian ? ✕

Add

Use comma or press enter to add multiple emails. Click on 'Add' to finish adding emails.

Assigned Project Role Librarian

Add note here..

Cancel
Invite

3. En el campo Correo electrónico, escriba la dirección de correo electrónico del usuario y pulse INTRO. Puede añadir varios usuarios en el campo de texto.

- Una vez introducida la dirección de correo electrónico, pulse el botón *Add*.
- En el campo *Note*, añada una nota para el usuario.
- Pulse el botón *Invite*. La invitación se envía al usuario. El usuario recibirá un correo electrónico para unirse al proyecto.

Asignar un Miembro Existente con Rol de Bibliotecario

Si desea asignar el rol de Bibliotecario a un miembro existente del proyecto, puede hacerlo a través de la página *Project Team Members*.

Para asignar el rol de Bibliotecario a un miembro existente:

- Abra el proyecto y haga clic en *Settings > Invite..* Aparecerá la página Miembros del equipo del proyecto.
- Desplácese hacia abajo y expanda la sección *My Project Team*. Aparecerá una lista de todos los miembros existentes.
- Haga clic en el icono *Edit* situado junto al miembro al que desea asignar el rol de Bibliotecario. Aparecerá el cuadro de diálogo Asignar funciones del proyecto.

Assign Project Roles
✕

John Smith
✉ johnsmith@abc.com

Project: Antithrombotic Drug Treatments for COVID-19

Assign Project Roles (You can assign multiple roles)

Reviewer

Assistant

Librarian

Judicator

Viewer

Access to Full Text

Make this member Co-Owner

Add note here..

✕ Cancel
Save

- En la sección *Assign Project Roles*, seleccione la casilla *Librarian*.
- Haga clic en *Save*. Se enviará un correo electrónico al usuario informándole de la asignación del nuevo rol.

Selección de un estado

Puede haber situaciones en las que haya solicitado el PDF o el PDF no esté disponible para la revisión de texto completo. En estos casos, puede hacer clic en la lista desplegable Seleccionar estado bajo la columna Completado y seleccionar uno de los siguientes estados:

Status	Description	Marks it Complete?
Loan Requested	Select this option if you have requested the PDF in Inter-Library Loan (ILL).	Keeps it Pending
Only Abstract Available	Select this option if only the abstract information is available for the citation	Moves the Citation to Complete
Full Text Not Available - Only Abstract	Select this option if the full-text PDF is not available. Only Abstract PDF is available.	Moves the Citation to Complete
Not Available (Other)	Select this option if the PDF is not available for any other reason.	Moves the Citation to Complete

Cargar un PDF

Una vez que haya accedido al PDF, puede cargarlo en la cita correspondiente. Todas las citas que no tienen un PDF aparecen en la pestaña Pendiente de la página Informe del proyecto.

Realice los siguientes pasos para cargar el PDF:

1. Haga clic en *Reports > Upload PDF*.
2. En la pestaña *Pending*, identifique la cita en la que desea cargar el PDF.
3. Haga clic en el botón *Upload Full Text PDF* junto a la cita. Aparecerá el cuadro de diálogo *Upload Full Text PDF*.

Upload Full Text PDF ×

Upload Full Text PDF ?

Click here or Drop your file here to upload it.

Upload

OR

+
?

Close

4. Arrastre y suelte el PDF en la sección Cargar PDF a texto completo. También puede hacer clic en el enlace Cargar PDF de texto completo y seleccionar el PDF.
5. Una vez seleccionado el PDF, haga clic en el botón *Upload*. El PDF se carga para la cita y la cita pasa de la pestaña *Pending* a la pestaña *Completed*, como se muestra a

continuación. También se añade el nombre del usuario que carga el PDF y la fecha y hora de la carga.

Citations	PMID/ DOI/ ISSN/ ISBN	Access PDF using link	Completed	Upload PDF
Repair of Acute Respiratory Distress Syndrome by Stromal Cell Administr... Author(s): Ellen Gorman;Manu Shankar-Hari;Phil Hopkins;William S Tunnicliffe;Gavin D Parkin... Published on: 03 Jun 2020 Publication: Trials;21(1):492	PMID: 32493473 10.1186/s13063-020-04416-w 1745-9215	Access PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="+ Replace Full Text PDF"/> <input type="button" value="+ Add Supplementals"/>
Confirmation of the high cumulative incidence of thrombotic complicatio... Author(s): F A Klok;M J H A Kruijs;N J M van der Meer;M S Arbusou;D Gommers;K M Kant;F H J Ka... Published on: Jul 2020 Publication: Thrombosis research;191:148-150	PMID: 32381264 10.1016/j.thromres.2020.04.041 1879-2372	Access PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="+ Replace Full Text PDF"/> <input type="button" value="+ Add Supplementals"/>
Clinical profile and prognosis in patients on oral anticoagulation before a... Author(s): José Miguel Rivera-Caravaca;Iván J Núñez-Gil;David Vivas;María C Viana-Llamas;Al... Published on: 20 Oct 2020 Publication: European journal of clinical investigation; - :e13436	PMID: 33080051 10.1111/ecs.13436 1365-2392	Access PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="+ Replace Full Text PDF"/> <input type="button" value="+ Add Supplementals"/>

Sustitución de un PDF de texto completo

Si ha cargado un PDF incorrecto y desea reemplazarlo y cargar un nuevo PDF, puede reemplazar el PDF como se muestra a continuación.

1. Haga clic en *Reports > Upload PDF*.
2. En la pestaña *Completed*, identifique la cita en la que desea cargar el PDF.
3. Haga clic en el botón *Replace Full Text PDF* junto a la cita correspondiente. Aparecerá el cuadro de diálogo *Upload Full Text PDF*.
4. Arrastre y suelte el PDF en el cuadro de diálogo *Upload Full Text PDF*. También puede hacer clic en el enlace *Upload Full Text PDF* y seleccionar el PDF.
5. Una vez seleccionado el PDF, haga clic en el botón *Upload*. Se cargará el nuevo PDF.

Upload Full Text PDF

Upload Full Text PDF ?
Click here or Drop your file here to upload it.

Upload

OR

Add Link (URL) to Full Text PDF

Close

Uso de la función de ordenación

La función de ordenación está disponible para todos los diseños de cuadrícula del Portal PICO. Haga clic en el encabezado de la columna o en el icono de ordenación disponible junto al encabezado de la columna para ordenar la cuadrícula. Por ejemplo, si desea ordenar su cuadrícula basándose en el PMID, haga clic en el encabezado PMID/DOI/ISSN_ISBN como se muestra a continuación.

The screenshot shows the PICO Portal interface for a project report titled "Antithrombotic Drug Treatments for COVID-19". The main content area displays a list of citations. The column headers are "Citations", "PMID/DOI/ISSN_ISBN", "Access PDF using link", "Completed", and "Upload PDF". The "PMID/DOI/ISSN_ISBN" header is highlighted with a red box, and the "Access PDF using link" icon is also highlighted with a red box. The list contains three entries:

Citations	PMID/DOI/ISSN_ISBN	Access PDF using link	Completed	Upload PDF
Epidemiology, clinical course, and outcomes of critically ill adults with C... Authors: Matthew J Cummings;Matthew R Baldwin;Darryl Abrams;Samuel D Jacobson;Benja... Published on: 06 Jun 2020 Publication: Lancet (London, England);395(10238):1763-1770	PMID: 32442528 10.1016/S0140-6736(20)31189-2 g 1474-547X	Access PDF 	Select status	+ Upload Full Text PDF + Add Supplementals
Incidence of Venous Thromboembolism in Critically Ill Coronavirus Disea... Authors: Russell A Trigonis;Daniel B Holt;Rebecca Yuan;Aama A Siddiqui;Mitchell K Craft;Bab... Published on: Sep 2020 Publication: Critical care medicine;48(9):e805-e808	PMID: 32618699 10.1097/CCM.0000000000004472 g 1530-4293	Access PDF 	Select status	+ Upload Full Text PDF + Add Supplementals
In vitro hypercoagulability and ongoing in vivo activation of coagulation ... Authors: Annabel Blasi;Fien A von Meijnenfeldt;Jelle Adelmeyer;Andrea Calvo;Cristina Iba;Rez... Published on: 06 Aug 2020 Publication: Journal of thrombosis and haemostasis : JTH	PMID: 32762118 10.1111/jth.15043 g 1538-7836	Access PDF 	Select status	+ Upload Full Text PDF + Add Supplementals

Haga [clic aquí](#) para ver un tutorial en vídeo sobre el uso de la función Carga rápida de PDF.

Ver todos los artículos

La página *View Articles* ofrece una lista de todas las citas del proyecto. Junto con los detalles de la cita, como el identificador, el título, el autor, los detalles de la publicación y la fuente, también proporciona una vista rápida del estado del resumen y del texto completo. Para acceder a la página Ver artículos, haga clic en *Reports > View Articles*. Aparecerá la página Buscar artículos.

The screenshot shows the PICO Portal interface for a search of "Articles: 557260 - COVID-19 - Antithrombotic Drug Treatments". The main content area displays a table of search results. The table has the following columns: Identifier, Title, First Author, Publication, Source, Triage Status, and Full Text Status. The table lists five search results:

Identifier	Title	First Author	Publication	Source	Triage Status	Full Text Status
Gerotziapas_2020_32920811	Guidance for the Management of Patients with Vascular Disease or Cardiovascular Risk Factors and COVID-19: Position Paper from VAS-European Independent Foundation in Angiology/Vascular Medicine.	Grigoris T Gerotziapas	Thrombosis and haemostasis; 120(12) : 1597-1628	DOI: 10.1055/s-0040-1715798 g 2567-689X; PubMed:32920811	INCLUDE	INCLUDE
Spyropoulos_2020_32493046	Scientific and Standardization Committee communication: Clinical guidance on the diagnosis, prevention, and treatment of venous thromboembolism in hospitalized patients with COVID-19.	Alex C Spyropoulos	Journal of thrombosis and haemostasis : JTH; 18(8) : 1859-1865	DOI: 10.1111/jth.14929 g 1538-7836; PubMed:32493046	INCLUDE	-
Panigada_2020_32302438	Hypercoagulability of COVID-19 patients in intensive care unit: A report of thromboelastography findings and other parameters of hemostasis.	Mauro Panigada	Journal of thrombosis and haemostasis : JTH; 18(7) : 1738-1742	DOI: 10.1111/jth.14850 g 1538-7836; PubMed:32302438	INCLUDE	-
Minno_2020_32882719	COVID-19 and Venous Thromboembolism: A Meta-analysis of Literature Studies.	Alessandro Di Minno	Seminars in thrombosis and hemostasis; 46(7) : 763-771	DOI: 10.1055/s-0040-1715456 g 1098-9064; PubMed:32882719	INCLUDE	-
Lee_2020_32502639	Potential role of statins in COVID-19.	Ken Cheah Hooi Lee	International Journal of	DOI: 10.1016/j.ijid.2020.05.115 g	Exclude	-

La cuadrícula de la página *Search Articles* muestra las siguientes columnas:

- **Identifier:** Proporciona un enlace a la cita. Haga clic en el enlace para visualizar la cita.
- **Title:** Muestra el título de la cita.
- **Abstract:** muestra la información del resumen de la cita. Por defecto, esta columna está oculta. Puede desocultar la columna haciendo clic en el icono Seleccionar columna disponible a la derecha y seleccionando Resumen.
- **Author:** Muestra el nombre del autor de la cita.
- **Publication:** Muestra los detalles de publicación de la cita.
- **Source:** Muestra el DOI, el ID de PubMed y otros datos identificativos de la cita.
- **Triage Status::** Muestra el estado del cribado del resumen. Aparecerá en blanco en caso de que la cita no haya sido analizada. Si el cribado de resúmenes se ha completado, muestra Incluir o Excluir (con los motivos).
- **Full Text Status:** Muestra el estado del cribado del texto completo. Aparecerá en blanco si la cita no ha sido analizada. Si el cribado del texto completo se ha completado, muestra Incluir o Excluir (con razones).
- **Tags:** Muestra las etiquetas asignadas a la cita durante el cribado. Por defecto, esta columna está oculta. Puede desocultar la columna haciendo clic en el icono Seleccionar columna disponible a la derecha y seleccionando Etiquetas.
- **More Info:** Muestra el icono de información en el que puede hacer clic para ver información adicional sobre la cita. Por defecto, esta columna está oculta. Puede desocultar la columna haciendo clic en el icono Seleccionar columna disponible a la derecha y eligiendo Más información.

Modificación de filtros

Al abrir la página *Search Articles*, se aplican filtros por defecto para mostrar la lista de citas. PICO Portal le permite modificar los filtros y ver las citas relevantes según sus necesidades. Realice los siguientes pasos para modificar los filtros:

1. Abra el proyecto correspondiente y haga clic en *Reports > View Articles*. Aparecerá la página *Buscar artículos*.
2. Haga clic en el botón *Modify Filter*. Aparecerá la página *Modificar filtro*.

The screenshot displays the 'Modify Filter' page in the PICO Portal. The top navigation bar includes 'PICO PORTAL', 'Projects', 'Fullscreen', 'Contact Us', 'My Profile', and 'Logout'. The main content area is divided into a left sidebar for filter selection and a right panel for the selected filters. The sidebar lists filters for 'Publication Country', 'Year', 'Tags', 'Keywords', 'Source', and 'Status'. The 'Status' filter is expanded, showing three options: 'Included' (0), 'Excluded' (0), and 'Pending' (4677), each with a checked checkbox. A 'Duplicate' filter with 502 items is also visible. The right panel, titled 'You have selected', shows the 'Status' filter with four selected options: 'Included', 'Excluded', 'Pending', and 'NonRCT', each with an 'X' icon to remove it.

3. Expanda los criterios requeridos y seleccione los valores para aplicar los filtros. Al aplicar los filtros, PICO Portal muestra el número de citas coincidentes para los filtros aplicados.
4. Una vez seleccionados todos los filtros, haga clic en *Show Articles*. Aparecerá la página *Buscar artículos* aplicando los filtros y mostrando las citas relevantes.

Exportar la cuadrícula

Puede exportar las citas y los detalles mostrados en la cuadrícula a los siguientes formatos:

- EndNote
- BIBTEX
- Excel
- CSV
- FHIR
- PUBMED
- RIS

Para exportar las citas, en la página *Search Articles*, haga clic en el botón *Export*. Aparecerá el cuadro de diálogo Exportar artículos.

Seleccione el formato y haga clic en *Export*. El archivo se enviará a su dirección de correo electrónico registrada.

Ver PRISMA

La pantalla PRISMA en el Portal PICO proporciona una vista del estado del flujo de trabajo de todas las citas en su proyecto. Crea transparencia sobre el número de citas importadas, el número de citas incluidas o excluidas en la Revisión de Resúmenes, el número de citas incluidas o excluidas en la Revisión de Textos Completos, y el recuento de citas finales seleccionadas.

Puede acceder a PRISMA a través de *Reports > PRISMA*.. Aparecerá la página Ver PRISMA.

Descargar datos

La opción *Download* le permite descargar en un archivo de Microsoft Excel los siguientes datos:

- Citas
- Frecuencia de palabras clave
- Citas etiquetadas
- Prisma
- Extracción de datos
- Análisis de usuarios

Para descargar cualquiera de las opciones anteriores, haga clic en *Download* y seleccione la opción deseada.